

„Ich möchte in der Psychomotorik lernen...“ - Weiterentwicklung

eines Instruments zur Partizipation des Kindes am Zielsetzungsprozess in der Psychomotoriktherapie

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Bachelor Psychomotorik

Bachelorarbeit

Eingereicht von: Lea Käsermann

Begleitperson: lic. Phil. Myrtha Häusler

17.05.2021

Titeldesign: Michaela Hunziker, 2021

Abstract

Die Kompetenz, sich selbstständig Ziele zu setzen und an deren Erreichung zu arbeiten, ist eines der zentralen Elemente für selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen und persönliches Wachstum. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, wie ein psychomotorisches Praxisinstrument therapeutische Fachpersonen und Kinder durch einen gemeinsamen Prozess der Zielsetzung führen kann. Im Folgenden werden Vorteile eines solchen Vorgehens beleuchtet und in Verbindung mit theoretischen Aspekten der Psychomotorik gebracht. Die vorliegende Arbeit ist eine Weiterentwicklung eines psychomotorischen Praxisinstruments, welches 2019 im Rahmen der Bachelorarbeit von Michaela Hunziker entwickelt wurde. Auf Grund von bisherigen Evaluationsergebnissen und relevanten theoretischen Aspekten der Psychomotorik ist das bestehende Instrument geprüft und überarbeitet worden. Die praktische Durchführung und die anschließende Evaluation durch eine Gruppendiskussion bilden das Kernstück der vorliegenden Arbeit. Es konnte dabei gezeigt werden, dass sich das überarbeitete Instrument sinnvoll in der psychomotorischen Praxis einsetzen lässt und es wurden Schlüsse in Bezug auf den zukünftigen Einsatz des Instruments gezogen.

Dank

Bei der Realisierung dieser Arbeit haben mich zahlreiche Personen unterstützt, begleitet und beraten. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich dafür bedanken. Ein besonderes Dankeschön gilt Myrtha Häusler, die mich während des gesamten Prozesses dieser Arbeit mit viel Einsatz, Interesse und Professionalität begleitet hat. Die Kolloquien fanden zusammen mit Tobias Bolliger statt. Bei ihm möchte ich mich ebenfalls für den spannenden Austausch und auch für sein Engagement bei der Umsetzung des Instruments bedanken. Mireille Audeoud hat mir mit zahlreichen wertvollen Tipps zur Wahl und Umsetzung von Methoden geholfen, diese Arbeit zielführend zu gestalten. Die Therapeutinnen und der Therapeut, die sich die Zeit genommen haben und das Instrument in der Praxis ausprobiert haben, waren ein entscheidender Faktor für die Ermöglichung dieses Projekts, vielen Dank dafür!

Auch möchte ich mich bei meiner Mutter und meinen Freunden bedanken, die mich während dieser Zeit liebevoll ermutigt und unterstützt haben. Zuletzt gilt mein herzlicher Dank Guido Solèr, der sich die Zeit genommen hat, die Arbeit gegenzulesen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
DANK	3
1 EINLEITUNG.....	6
1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	6
1.2 ZIEL UND FRAGESTELLUNG DER ARBEIT.....	7
1.3 AUFBAU DER ARBEIT UND METHODISCHES VORGEHEN	8
2 THEORETISCHE ASPEKTE ZUR PARTIZIPATION DES KINDES AM ZIELSETZUNGSPROZESS	10
2.1 DEFINITION ZENTRALER BEGRIFFE.....	10
2.2 ZIELSETZUNG IN DER PSYCHOMOTORIKTHERAPIE - THEORETISCHE BEZÜGE	11
2.2.1 <i>Grundlegende Gedanken der Psychomotorik</i>	11
2.2.2 <i>Aspekte aus der kindzentrierten Psychomotorik</i>	12
2.2.3 <i>Bedeutung von Ressourcen für den Zielsetzungsprozess</i>	14
2.2.4 <i>Entwicklungsorientierung und Zielsetzung</i>	17
2.2.5 <i>Über Bewegung und Spiel zum Ziel</i>	17
2.2.6 <i>Beziehungs- und dialogorientierte Zielsetzung</i>	18
2.3 EXKURS - GESPRÄCHSFÜHRUNG MIT KINDERN	19
2.3.1 <i>Über Fähigkeiten sprechen - Wie Kinder zu reflexiven Kompetenzen gelangen</i>	19
2.3.2 <i>Methoden zur Gesprächsführung mit Kindern</i>	20
2.4 ZUSAMMENFASSUNG DER KRITERIEN ZUR ÜBERARBEITUNG DES INSTRUMENTS.....	21
3 PROJEKTENTWICKLUNG.....	24
3.1 ÜBERARBEITUNG DES INSTRUMENTS "GEMEINSAME ZIELSETZUNG IN DER PSYCHOMOTORIK"	24
3.1.1 <i>Ergebnisse der Kurzevaluation</i>	24
3.1.2 <i>Anwendung der theoretischen Aspekte zur Partizipation des Kindes am Zielsetzungsprozess</i>	26
3.2 DARSTELLUNG DER NEUEN VERSION.....	27
3.2.1 <i>Inhaltsverzeichnis des Instruments</i>	28
3.2.2 <i>Anwendung in der Praxis</i>	28
3.2.3 <i>Zielgruppe</i>	29
3.2.4 <i>Übersicht: Aufbau des Instruments</i>	30
4 EVALUATION DES INSTRUMENTS.....	31
4.1 VORGEHEN	31
4.1.1 <i>Praktische Erprobung durch die angehenden Psychomotorik-Therapeut*innen</i>	32
4.1.2 <i>Erstellen des Fragebogens</i>	32
4.1.3 <i>Methode Gruppendiskussion</i>	33
4.1.4 <i>Durchführung der Gruppendiskussion</i>	34

4.1.5 <i>Aufbereitung und Analyse der Daten</i>	35
5 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	36
5.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	36
5.1.1 <i>Umsetzbarkeit und Integrierbarkeit des Instruments</i>	36
5.1.2 <i>Nutzen des Instruments für die Psychomotoriktherapie</i>	38
5.1.3 <i>Verständnis des Kindes über den gemeinsamen Zielsetzungsprozess</i>	40
5.1.4 <i>Theoretische Ausrichtung des Instruments</i>	41
5.1.5 <i>Anregungen zur Optimierung des Instruments</i>	42
6 DISKUSSION UND AUSBLICK	44
6.1 DISKUSSION DER ERGEBNISSE	44
6.2 KRITISCHE REFLEXION	45
6.3 AUSBLICK	46
6 QUELLENVERZEICHNIS	47
7 ABBILDUNGSVERZEICHNIS	50
ANHANG	51

Hinweis zu Sprache und Diversität:

Im folgenden Text werden die Begriffe Psychomotorik-Therapeut*innen bei Pluralformen oder Psychomotorische Fachperson bei Singularformen benutzt. Damit sollen sich Personen jedes Geschlechts gleichermaßen angesprochen fühlen. Der Einfachheit halber und zur Vermeidung von Wiederholungen werden die Begriffe Therapeut*innen und Psychomotorik-Therapeut*innen oder Therapeutische Fachperson und Psychomotorische Fachperson synonym verwendet.

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Beim Stöbern durch die veröffentlichten Bachelor Arbeiten des Studiengangs Psychomotorik der Hochschule für Heilpädagogik, stiess ich auf die Arbeit von Michaela Hunziker (2019) «Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess in der Psychomotoriktherapie». Ich begann mich einzulesen und probierte auch einige Elemente im Therapiepraktikum mit den Kindern aus. Dabei konnte ich verschiedene Erfahrungen machen. Einerseits bemerkte ich schnell, dass gewisse theoretische Überlegungen nicht unbedingt praktisch sinnvoll einsetzbar sind. Gleichzeitig entdeckte ich zielführende Möglichkeiten und Wege, um Wünsche und Phantasien der Kinder zu explorieren, welche zur weiteren Auseinandersetzung anregen. Die Wichtigkeit dieser Auseinandersetzung mit Ressourcen, der Motivation und dem Selbstkonzept des Kindes wurden in meiner Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin oft ins Zentrum gestellt und werden in zahlreichen Fachbüchern betont. (Zimmer, 2012; Kuhlenkamp, 2017; Köckenberger, 2007) Die Verbindung dieser Komponenten und einer gemeinsamen Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie wurden bei meinen eigenen Versuchen mit den von Hunziker (2019) vorgestellten Arbeitsmaterialien schnell sichtbar. Die Mischung aus Herausforderung und Potential des entwickelten Instruments machte mich neugierig und löste schliesslich den Anstoss für die vorliegende Arbeit aus. Besonders die fundierte Grundlage aus bestehenden Methoden der Psychotherapie und die klug beschriebenen Begründungszusammenhänge der Arbeit von 2019 lieferten eine optimale Voraussetzung zur Weiterführung dieses Projektes. Dass das bestehende Instrument bisher noch nicht praktisch umgesetzt und evaluiert werden konnte, zeigte den weiteren Handlungsbedarf auf. «Es wäre sicherlich noch aufschlussreicher gewesen, wenn das Instrument auch praktisch hätte umgesetzt werden können...Es wäre schön, wenn das Instrument evaluiert und optimiert werden könnte, um es in der Praxis einsetzen zu können» (ebd. S. 48). Diese Lücke soll nun geschlossen werden. Einerseits werden die bereits bekannten Evaluationsergebnisse genutzt, andererseits soll das Instrument auf Grund theoretischer Auseinandersetzung mit

psychomotorischen Prinzipien geprüft und überarbeitet werden. Diese zweite überarbeitete Version wird dann praktisch evaluiert.

1.2 Ziel und Fragestellung der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist es, eine neue Version eines bestehenden Instruments zu verfassen, welches den Einbezug des Kindes am Zielsetzungsprozess in der Psychomotoriktherapie anleitet.

Durch die Überarbeitung werden die Inhalte des Arbeitsmittels so gestaltet, dass es der Psychomotorik entsprechend ins Therapiesetting integriert werden kann und dem Entwicklungsniveau von sechs- bis achtjährigen Kindern gerecht wird. Das Instrument soll praktisch umgesetzt und dessen Beitrag zur Therapiegestaltung evaluiert werden.

Entwicklungsfragen:

- Wie muss dieses Instrument verändert werden, damit es praktisch wertvoll in der PMT eingesetzt werden kann?
 - o Welche ausgewählten psychomotorischen Theorien können einen Beitrag zur Entwicklung eines solchen Instruments leisten?
 - o Wie können die bisherigen Evaluationserkenntnisse zur Überarbeitung genutzt werden?

Forschungsfragen

- Wie schätzen angehende Psychomotorik-Therapeut*innen den Beitrag des Instruments zur Therapiegestaltung ein? Welchen Mehrwert bieten die Ergebnisse der Zielsetzung?
 - o Wie umsetzbar und integrierbar ist das Instrument in der Therapie?
 - o Inwiefern führen die Inhalte des Instruments zu einer gemeinsamen Zielsetzung in der Therapie?
 - o Gelingt es den Kindern die Abstraktionen verstehen und können sie einen Bezug zu sich selbst herstellen?
 - o Welche theoretische Ausrichtung des Instruments lässt sich aus den Aussagen der Therapeut*innen ableiten?
 - o Was könnte noch optimiert werden?

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Entwicklung Kap. 2 & 3

Evaluation Kap. 4 & 5

Abb. 1 & 2: Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit lässt sich primär in zwei Teile gliedern; in einen Entwicklungsteil und einen Evaluationsteil. Im Entwicklungsteil dienen zur theoretischen Überprüfung und Weiterentwicklung des Instruments primär die psychomotorischen Handlungsprinzipien nach Kuhlenkamp (2017). Myrtha Häusler beschreibt in einem unveröffentlichten Unterrichtsskript der HfH Zürich die Relevanz solcher Handlungsprinzipien: «Diese Handlungsprinzipien können helfen zu beurteilen, ob Weiterentwicklungen wirklich den Grundgedanken der Psychomotoriktherapie entsprechen (wie z.B. neue Konzepte oder Methoden in der PMT, aber auch Methoden aus angrenzenden Berufsfeldern wie Ergotherapie oder Psychotherapie). Sie können sozusagen den «Raster» bilden, an dem eine Weiterentwicklung geprüft wird».

Die praktischen Anhaltspunkte zur Optimierung bieten die Evaluationsergebnisse der Arbeit von Hunziker (2019). Aus diesen praktischen und theoretischen Erkenntnissen entsteht eine neue Version des Instruments. Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch auf dem zweiten Teil, der praktischen Erprobung der neuen Version, welche durch sechs angehenden Psychomotorischen Fachpersonen umgesetzt wird. Durch die Evaluation soll geprüft werden, inwiefern das überarbeitete Instrument der psychomotorischen Praxis entspricht und inwiefern die Durchführung tatsächlich zu einer gemeinsamen Zielsetzung führt. Ebenfalls soll untersucht werden, ob sich eine theoretische Ausrichtung des Instruments ableiten lässt und

wie sich diese gestaltet. Ein Fragebogen aus qualitativen und quantitativen Teilen bildet zusammen mit einem qualitativen Fokusgruppeninterview die Methodik. Das Gruppeninterview soll auch Erkenntnisse in den Bereichen Umsetzbarkeit, Integrierbarkeit, Nutzen und Optimierungspotential liefern. Durch die Transkription der Interviews, einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse und der Diskussion der Ergebnisse werden die erhobenen Daten aufbereitet und dargestellt. Zusammenfassend werden die erhobenen Inhalte zur Beantwortung der Fragestellungen präsentiert.

2 Theoretische Aspekte zur Partizipation des Kindes am Zielsetzungsprozess

Im folgenden Kapitel sind die theoretischen Grundlagen zur Überarbeitung des Praxisinstruments zusammengestellt. Es folgt ein ausführlicher Teil über ausgewählte psychomotorische Grundlagen, Handlungsprinzipien, Inhalte und Methoden, die in direktem oder in indirektem Bezug zur Zielsetzung mit dem Kind stehen. Diese theoretischen Überlegungen sollen dann so zusammengeführt werden, dass sie einen Leitfaden, für ein optimal auf die Psychomotorik angepasstes Praxisinstrument bilden.

2.1 Definition Zentraler Begriffe

Psychomotoriktherapie

Der Verband Psychomotorik Schweiz definiert den Begriff Psychomotoriktherapie wie folgt:

«Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen.» (Verband Psychomotorik Schweiz, 2020)

Es handelt sich also um eine ganzheitliche Förderung, die alle Lebensbereiche miteinbezieht. Die kognitive Ebene, die Bewegung und das emotionale Erleben beeinflussen sich gegenseitig und dürfen deshalb nicht isoliert betrachtet werden.

Ziel & Zielsetzung

Ein *Ziel* wird als Zustand oder Situation beschrieben, die wir erreichen oder vermeiden wollen. (Schulte, 2015, S.34) Ziele werden dann präsent, wenn sich Menschen verändern wollen. Um den erwünschten Zustand oder die erwünschte Situation zu definieren, braucht es einen aktiven, kreativen und bewussten Prozess der *Zielsetzung*. (Döring-Seipel & Seip, 2019, S.15)

2.2 Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie - theoretische Bezüge

In diesem Kapitel wird es darum gehen, Bezüge zur Fachliteratur der Psychomotorik herzustellen. Dazu wird zuerst eine kurze Zusammenfassung über die fundamentalen Gedanken der Psychomotorik gegeben. Als Leitlinie zur Anpassung des Instruments an die psychomotorische Praxis erschienen die von Kuhlenkamp formulierten Handlungsprinzipien auf Grund ihrer Prägnanz und Praxisorientierung passend. Aspekte aus der kindzentrierten Psychomotorik von Zimmer (2012) wurden angesichts der hohen Relevanz für das Thema ergänzend aufgeführt. Da das Instrument stark auf dem Dialog und der Gesprächsführung mit Kindern basiert, wurde dazu ein Exkurs aus Theorien der Psychotherapie angefügt. In Folge der Auseinandersetzung mit den Handlungsprinzipien der Psychomotorik und den genannten weiteren relevanten Aspekten, entsteht eine Kriteriensammlung, welche die theoretische Grundlage zur Überarbeitung des Instruments bildet.

Diese Kriterien sollen sicherstellen, dass das weiterentwickelte Instrument der psychomotorischen Praxis entspricht und es möglichst gewinnbringend gestaltet werden kann.

2.2.1 Grundlegende Gedanken der Psychomotorik

Im Feld der Psychomotorik lassen sich zahlreiche Perspektiven und Ansätze finden. In diesem Abschnitt soll eine zusammenfassende und nicht vollständige Übersicht über die fundamentalen Gedanken gegeben werden, die allen Ansätzen und Richtungen zu Grunde liegen. Das zentrale Element der Psychomotorik ist die Bewegung. Dabei kann Bewegung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Grundsätzlich bezieht sich die Psychomotorik nicht auf eine rein wissenschaftliche Sicht der Bewegung, im Sinne einer Ortsveränderung, sondern sieht Bewegung aus einer phänomenologischen Perspektive. Diese Perspektive zeichnet sich durch einen ganzheitlichen und sinnhaften Blick aus. Dem subjektiven Erleben, der Dynamik und dem Ausdrucksverhalten der Bewegung wird dabei grosse Bedeutung beigemessen. (Fischer, 2009, S.48) Motorik und Bewegung sind eng mit der Wahrnehmung verknüpft. Die Sinne bieten Anreiz und Information zur Bewegung, wobei die Modalitäten in Verbindung zueinanderstehen. Wahrnehmung hat einen intermodalen und auch integralen Charakter. Sie ist nicht Teilfunktion des Individuums, sondern eine substantielle Bedingung für die kindliche Entwicklung. (ebd., S.56)

Die Erfahrungen, die die Wahrnehmung uns ermöglicht, bilden ein System von Informationen über die eigene Person, sowie über ihre Umwelt. Dieses Informationssystem, Selbstkonzept genannt, ist der Kern unserer Einstellung gegenüber uns selbst und gegenüber der Welt. Wer bin ich? Wie sicher/gefährlich ist die Welt? Welche Einstellungen und Absichten haben andere Menschen

*«Aus der schlechten Note
wird ein schlechter Schüler»
(Jopt, 1978)*

mir gegenüber?. Dies sind Fragen, die in Zusammenhang mit all unseren Erfahrungen und Erwartungen stehen. Auch kann davon ausgegangen werden, dass die Erfahrungen nicht nur den Ist-Zustand des Selbstkonzeptes definieren, sondern, dass im Umkehrschluss das Selbstkonzept einen gravierenden Einfluss auf zukünftige Erfahrungen, und/oder deren Bewertung nimmt. (Zimmer, 2012, S.50 f.) Dieser Aspekt ist nur als Teil davon zu sehen, wie Kinder ihre Entwicklung selbst bestimmen. In der Psychomotorik wird davon ausgegangen, dass Kinder selbst aktive Gestalter ihrer Entwicklung sind. Schon in den frühen Jahren der Kindheit kann ein intrinsisches Streben nach Selbstständigkeit und Autonomie beobachtet werden. (ebd., S. 28 f.) Die Rolle der Psychomotorischen Fachperson ist es dabei, das Kind in einer möglichst selbstständigen und handlungskompetenten Auseinandersetzung mit der Umwelt zu unterstützen. (ebd., S. 29 f.) Das Fundament dieser Herangehensweise ist das humanistische Menschenbild, wonach sich Psychomotorische Fachpersonen richten. Dieses Menschenbild ist von den Begriffen der Autonomie, Interpendenz und Ganzheitlichkeit geprägt. Demnach ist jeder Mensch in seinem Leben bestrebt, selbstständig einen Sinn oder ein Ziel zu verfolgen. Interpendenz bedeutet die soziale Abhängigkeit des Menschen. Das Paradigma der Ganzheitlichkeit spiegelt zusammenfassend wider, was der Psychomotorik zu Grunde liegt. Die Auseinandersetzung mit der sozialen, emotionalen und psychischen Ebene, sowie die Vernetzung der Ebenen untereinander. (Kuhlenkamp, 2017, S. 40)

2.2.2 Aspekte aus der kindzentrierten Psychomotorik

In der kindzentrierten Psychomotorik geht es primär darum, Kinder in ihrer Selbsttätigkeit zu unterstützen. Sie sollen in die Lage versetzt werden, selbst an ihren Schwächen zu arbeiten; nach dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe». (Zimmer, 2012, S.44) Dadurch, dass den Kindern Selbstständigkeit und Autonomie zugestanden werden, erleben sie sich als Verursacher von Veränderung. Dieser eigene Anteil der Kinder, ihre Entwicklung selbst zu gestalten, ist der Ausgangspunkt einer kindzentrierten Förderung. Selbstbestimmung und Autonomie sind nicht nur das Ziel der Förderung, es sind Annahmen, die dem Kind grundsätzlich zugestanden werden. So entsteht keine Behandlung nach Schema F, sondern ein selbstgesteuertes Spiel, das durch Anregungen und Hilfestellung der Begleitperson unterstützt wird. (ebd.) In Bezug auf eine gemeinsame Zielsetzung haben diese Überlegungen folgende Bedeutung: Der Einbezug des Kindes bei der Zieldefinition der Therapie ist ein grosses Zugeständnis von Autonomie. Das Kind fühlt sich in seinen Wünschen und Bestrebungen ernst genommen. Es erfährt, dass es nicht nur die Therapie besucht, sondern den Prozess gestalten kann, was ein Gefühl der Kontrolle und Selbstwirksamkeit hervorruft. Zimmer beschreibt die Selbstwirksamkeit als einen der wichtigsten Bestandteile des Selbstkonzeptes. Die Überzeugung, selbst Dinge bewirken zu können, hängt ebenfalls mit den Erwartungen des

Kindes zusammen. Wer davon überzeugt ist, keinen Einfluss auf die Geschehnisse zu haben, der wird das Erreichte ebenso wenig auf sich beziehen. Die Ursache für Erfolg wird dann eher der Umwelt zugeschrieben (einfache Aufgabe, Zufall, Glück usw.). (ebd., S. 64f.) Wenn wir also mit Kindern gemeinsam Ziele definieren, sprechen wir ihnen Autonomie und Verantwortung zu. Gestalten wir diesen Prozess so, dass Kinder sich tatsächlich umsetzbare Ziele setzen und eigene Strategien nennen können, die ihnen dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, bieten wir eine Erfahrung von höchstem Kompetenzerleben. Dieses Kompetenzerleben kann in einem weiteren Schritt auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Kindes Einfluss nehmen. Wird ein Ziel mit dem Kind definiert, bietet dies den Ausgangspunkt für eine transparente Verfolgung des Lernfortschritts. Dies kann eine Hilfe sein, Erfolge wahrzunehmen und diese dem eigenen Können zuzuschreiben.

Methoden der kindzentrierten Psychomotorik

Die kindzentrierte Psychomotorik liefert also aufschlussreiche Gedankengänge, wie sich eine gemeinsame Zielsetzung positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Doch welche Methoden hat dieser Ansatz zu bieten, der diesen Prozess ausgestaltet?

Zimmer beschreibt, wie Förderstunden gestaltet werden: «Die Pädagogin strukturiert und organisiert die Situation, indem sie zur Aktivität anregende Materialien und Geräte bereitstellt, ein Thema vorschlägt oder Gerätekombinationen mit besonderen Herausforderungen vorbereitet. Im Vordergrund stehen jedoch die Eigenaktivität und das selbstständige Handeln der Kinder: die Pädagogin greift von den Kindern kommende Impulse auf, ...» (Zimmer, 2012, S. 141)

Zwar ist nicht zu erwarten, dass Kinder aus eigenem Antrieb heraus Ziele auf verbaler Ebene kommunizieren, doch ist dieser Punkt wichtig, um zu betonen, dass ein gemeinsamer Zielsetzungsprozess eine grosse Offenheit für die Impulse des Kindes voraussetzt. Einige Kinder haben vielleicht Schwierigkeiten ihre Vorstellungen zu versprachlichen. Deshalb ist ein sensibles Eingehen auf die Impulse des Kindes bei der Zielsetzung eine wichtige Komponente. Signale wie Blicke oder Bewegungshandlungen können hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Die Impulse des Kindes sollen nicht bewertet und der Sinn, der das Kind in seinen Handlungen sieht, vorbehaltlos akzeptiert werden. Im Vordergrund steht der Selbstzweck des Spiels, nicht die Leistung. (ebd. S. 142) Allem was während dem Zielsetzungsprozess zum Vorschein kommt soll mit Wertschätzung begegnet werden, auch wenn die Relevanz des Themas für den/die Therapeut*in nicht ersichtlich ist, sollte sie sich darauf einlassen. Anstelle von Lob, tritt ein Kommentieren der Handlungen des Kindes, was dazu führt, dass Erfolge eher wahrgenommen werden können. (ebd. S.164)

2.2.3 Bedeutung von Ressourcen für den Zielsetzungsprozess

Ressourcen, im Sinne von Schutzfaktoren werden in der Resilienzforschung einen hohen Stellenwert beigemessen. Ressourcen können als Kraftquelle des Menschen bezeichnet werden, die das Individuum unterstützt, Anforderung erfolgreich zu bewältigen. (Kuhlenkamp, 2017, S.144f.)

Für die zielfokussierte Arbeit mit dem Kind selbst, stehen die personalen Ressourcen (individuelle Fähigkeiten, Stärken) im Vordergrund. Diese gilt es zu entdecken und in ihrer Ausgestaltung zu unterstützen. Welche Merkmale oder Eigenschaften als Ressource wirken, also tatsächlich als Stärke wahrgenommen und zur Bewältigung der Situation genutzt werden, hängt von den Motiven und der Zielsetzung der Person ab. (ebd.)

«Die vom Individuum selbst wahrgenommenen (subjektiven) Ressourcen gelten dabei als besonders wichtig im Umgang mit Herausforderungen. In der Psychomotorik sollte daher ein Austausch darüber stattfinden, welche Ressourcen die Personen bereits selbst wahrnehmen und aktiv nutzen.» (ebd., S.145) Hier wird der Kernpunkt der Bedeutung von Ressourcen für eine gemeinsame Zielsetzung mit dem Kind angesprochen. Die Reflexion über Stärken und Schwächen des Kindes, das Erarbeiten von intrinsisch motivierten Zielen, sowie die Diskussion über mögliche Strategien zur Zielerreichung sind Methoden, die einen positiven Umgang mit Herausforderungen von innen stärken. Dieser Aspekt wird von Kuhlenkamp (2017) explizit genannt.

Tab. 8: Handlungsstrategien zur Förderung kindlicher Resilienz (Wustmann 2005b, 177)

Resiliente Verhaltensweisen können gefördert werden, indem man ...	Förderung von ...
das Kind ermutigt, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken	Gefühlsregulation/Impulskontrolle
dem Kind konstruktives Feedback gibt (das Kind konstruktiv lobt und kritisiert)	positiver Selbstwerteinschätzung/Selbstwertgefühl
dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbieten (vorschnelle Hilfeleistung vermeidet)	Problemlösefähigkeit/Verantwortungsübernahme
das Kind bedingungslos wertschätzt und akzeptiert	Selbstwertgefühl/Geborgenheit
dem Kind Aufmerksamkeit schenkt (aktives Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigt: sich für das Kind Zeit nimmt)	Selbstwertgefühl/Selbstsicherheit
dem Kind Verantwortung überträgt	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen/Selbstvertrauen/Selbstmanagement
das Kind ermutigt, positiv und konstruktiv zu denken	Optimismus/Zuversicht
dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhilft	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen/Selbstvertrauen/Kontrollüberzeugungen
dem Kind dabei hilft, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen	positiver Selbsteinschätzung
dem Kind hilft, soziale Beziehungen aufzubauen	Perspektivenübernahme/Sozialer Kooperations- und Kontaktfähigkeit
dem Kind hilft, sich erreichbare Ziele zu setzen	Kontrollüberzeugung/Zielorientierung Durchhaltevermögen
realistische, altersangemessene Erwartungen an das Kind stellt	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen/Kontrollüberzeugung
das Kind in Entscheidungsprozesse einbezieht	Kontrollüberzeugung / Selbstwirksamkeit
dem Kind eine anregende Umgebung anbietet	Explorationsverhalten
Routine in den Lebensalltag des Kindes bringt	Selbstmanagement/Selbstsicherheit
das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahrt	Problemlösefähigkeit/Mobilisierung/ sozialer Unterstützung
dem Kind hilft, Interessen und Hobbys zu entwickeln	Selbstwertgefühl
ein „resilientes“ Vorbild ist (dabei aber authentisch bleibt)	effektiven Bewältigungsstrategien

Abb. 3: Kuhlentkamp, 2017, S.146

Die oben eingefügte Tabelle zeigt sehr konkret, welchen Bereichen (gelb markiert) sich eine gemeinsame Zielsetzung mit dem Kind zuordnen lässt. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich ebenso Hinweise ableiten, die einen solchen Prozess gewinnbringend gestalten. Einer dieser Faktoren ist die kognitive und affektive Reflexion. Dies sind sprachliche Reflexionseinheiten, die es dem Individuum ermöglichen neue Bedeutungsdimensionen seiner Erlebnisse, Emotionen und Erfahrungen zu erfassen. Daraus können dann neue Überzeugungen zur eigenen Person und Veränderungsimpulse entstehen. (Krus & Jasmund, 2015, S.62) Dadurch werden nicht nur die zu definierenden Ziele das Hauptaugenmerk eines erfolgreichen Prozesses, sondern auch der Weg bis dorthin ist zentraler Bestandteil der Förderung.

Es ist nicht zu erwarten, dass alle Kinder eine adäquate Einschätzung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. Gerade bei Vorschulkindern sind ihre Selbstbewertungen unrealistisch positiv. (Siegler et. Al., 2016, S. 411) Deshalb kann es von Vorteil sein, als Therapeut*in dem Kind Rückmeldung über seine Leistung zu geben. Zur Entwicklung eines positiven Selbstbilds ist aber auch Lob und Bestärkung zentral.

Feedback über die Leistungen des Kindes sind ein Weg zur einem adäquaten Fähigkeitskonzept, auch müssen Bewegungssituationen geschaffen werden, in denen das Kind die eigenen Kompetenzen real erleben kann. Deshalb ist der Spielraum zur Erprobung möglicher Problemlösestrategien wichtig (vgl. Tabelle oben «dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbieten.») Auch im Prozess der Zielsetzung, bzw. der Entdeckung von möglichen Strategien zur Erreichung des Ziels, ist der Wert für das Kind höher, je mehr es sich selbst aktiv dabei beteiligen kann. «Diese eigenen Lösungsmethoden benötigen allerdings Raum, Förderung, Anregung und Kreativität, um vom Kind in der Zukunft erkannt und wirksam zu werden. Sie sind wesentlich effektiver als von aussen erteilte Ratschläge oder vorgegebene pauschale «unpassende» Problemlösungen» (Köckenberger, 2007, S.63) Indem die therapeutische Fachperson die Haltung einnimmt, dass das Kind alle Ressourcen zur Veränderung in sich selbst trägt, übergibt sie Verantwortung. Ihre Rolle ist es, das Kind zur Kreativität anzuregen und es zu unterstützen, sich erreichbare Ziele zu setzen. (Köckenberger, 2007, S. 63; Kuhlenkamp, 2017, S.145). Es soll jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass keinerlei Anforderungen an das Kind gestellt werden. Realistische und entwicklungsgemässe Erwartungen von Seiten der Psychomotoriktherapeut*in sind ebenso wichtig. Die Erwartungen, die an die Kinder gestellt werden, ob von Eltern, Lehrpersonen oder Fachpersonen haben einen hohen Einfluss auf deren Leistung und wirken sich in einem realistischen Masse positiv aus. (Nitsch, 2019, S.16)

Köckenberger beschreibt Erwartungen als Vorstellungen und Gedanken, die Ziele konkretisieren und notwendige Veränderungen einleiten. Um sich trotz Erwartungen auf Neues einlassen zu können, sollte der Erwachsene seine Wünsche offenlegen. Zumindest sich selbst, aber auch dem Kind gegenüber. (Köckenberger, 2007, S. 69)

Zusammenfassend wird die Aktivierung von Ressourcen im Zielsetzungsprozess unterstützt durch:

- Reflexion der kindlichen Kompetenzen und Emotionen
- Konstruktives Feedback und Bestärkung erteilen
- Realistische Anforderungen stellen
- Eigenständiges Erarbeiten von Zielen und Problemlösestrategien (Übergabe von Verantwortung) unterstützen

2.2.4 Entwicklungsorientierung und Zielsetzung

«Entwicklungsorientierung bedeutet, dem Individuum auf seinem individuellen Entwicklungsstand zu begegnen und es entsprechend seiner eigenen Möglichkeiten, sowie in seinem Tempo zu unterstützen.» (Kuhlenkamp, 2017, S.147) Entwicklungsorientierung bedeutet also, dass Therapeut*innen Anforderungen so stellen, dass sie für das Kind lösbar und gleichzeitig herausfordernd sind. Denn die für Lernprozesse relevante Zone liegt dort, wo das Kind etwas mit Hilfe eines Erwachsenen erreichen kann. Was es heute mit Hilfe eines Erwachsenen kann, wird es morgen selbstständig können. Von Wygotski wurde dieses Potential als Zone der nächsten Entwicklung beschrieben. (Pinter-Theiss, 2014, S.45f.) Wenn das Kind heute Hilfe bei der Suche und Setzung von Zielen Hilfe braucht, wird es dies morgen alleine können. Entwicklungsorientierung bedeutet aber auch, dass wir Fragen und Aufgaben so stellen, dass sie lösbar sind. Den Schlüssel zum Erfolg bieten hier eine flexible Anpassung und die entsprechende Erfassung der momentanen Möglichkeiten des Kindes. Gelingt uns dies bei einer gemeinsamen Zielsetzung, werden die Ziele solche sein, die mit Motivation, den eigenen Ressourcen und Selbsttätigkeit erreicht werden können.

2.2.5 Über Bewegung und Spiel zum Ziel

Das zentrale Medium der Psychomotorik ist die Bewegung. Lernen geschieht hier durch aktives Tun. Die durch den Körper wahrgenommenen Erfahrungen bilden Wissen, das Grundlage einer erfolgreichen Problemlösung ist. (Pinter-Theiss et.al., 2014, S.79) Durch Bewegung erschliessen sich Kinder ihr Verständnis der Realität. Dieses Verständnis wird vom Kind aktiv begriffen und entsteht wesentlich durch seine Eigenaktivität. (Fischer, 2009, S.57&S.59). Doch nicht nur die Umwelt wird vom Kind durch Bewegung erfasst. Es erfasst dadurch auch sich selbst, seinen Körper, seine Fähigkeiten und Grenzen, seine Emotionalität und seine soziale Umwelt. (Kuhlenkamp, 2017, S. 71) So bietet die Bewegung einen kindgerechten Zugang zur Auseinandersetzung mit Fähigkeiten, Wünschen und Zielen. Was für das Kind erlebbar gemacht werden kann, wird tiefgreifender und nachhaltiger sein, als ein reiner Dialog. Jedoch bietet die Bewegung und im spezifischen das Spiel nicht nur ein Medium, Dinge erlebbar zu machen, es ist auch der kindliche Ausdruck psychischen Geschehens. Das Spiel ist sozusagen die Sprache des Kindes. (ebd., S.132) Wenn wir also mit Kindern in einen Dialog über Fähigkeiten und Ziele treten wollen, sollten wir versuchen die Sprache zu wählen, die ihnen am nächsten liegt. Nämlich die der Fantasie, der Symbole und Rollen. Hierbei sind drei Ebenen der Realitätsbewältigung zu finden: Nachspielen, Umwandeln und Realitätswechsel. (Oerter, 2011, S.5) Diese Ebenen sind für die vorliegende Arbeit deshalb von Bedeutung, weil der Therapeut erkennen sollte, welche Anteile des Spiels die kindliche Wirklichkeit darstellt, oder ob die gewählten Symbole oder Rollen eher Wunschfantasien widerspiegeln. «Kinder suchen Gelegenheit, ihre Welt- und Selbsterfahrung mit den eigenen

Phantasien zu verbinden, sie in erlebbare Szenen zu betten, sie in persönlichen Träumen auszuweiten und mit diesen Erfahrungen zu spielen. Spielen, Phantasieren und Gestalten sind die Prozesse, in denen dieses Potential der persönlichen Bedeutung der Dinge ausgebreitet, ausprobiert und ausgearbeitet wird.» (Pinter-Theiss et.al., 2014, S. 88) Diese Art der Realitätsbewältigung kann genutzt werden, um kreative Strategien im Umgang mit Herausforderungen zu finden. (Kuhlenkamp, S.132) «die Bewegungserfahrungen ermöglichen dem Kind somit den Entwurf eines veränderten Selbst» (Zimmer, 2004, S.66.) Der Entwurf des veränderten Selbst ist das Idealziel eines erfolgreichen Zielsetzungsprozesses. Je realer und konkreter sich das Kind den erstrebenswerten Zustand oder die erstrebenswerte Verhaltensweise vorstellen kann, desto eher gelingt es ihm, diese dann umzusetzen. Bewegung und Spiel bieten also gleichermassen Zugang zu kindlichem Wissen, ein Kommunikationsmittel und die Möglichkeit zur Erprobung von vorhandenen wie auch zu entwickelnden Bewältigungsstrategien.

2.2.6 Beziehungs- und dialogorientierte Zielsetzung

Die Entwicklung des Menschen vollzieht sich in einer grossen sozialen Abhängigkeit. Beziehungen und die Erfahrungen, die wir in Beziehungen machen, sind Voraussetzung zur Entwicklung unserer Persönlichkeit. Die Entwicklung von Identität, aber auch das Ausbilden von emotionalen Kompetenzen entstehen im Dialog mit anderen Individuen. Ein Dialog zeichnet sich darin aus, dass Personen in Beziehung treten, sich aufeinander abstimmen und auf einer gemeinsamen Ebene agieren/kommunizieren. (Kuhlenkamp, 2017, S.124) Die Kompetenz der Psychomotorischen Fachpersonen verlangt eine differenzierte und bewusste Beziehungsgestaltung. Kuhlenkamp (S.124f.) hat einige Handlungsweisen und Annahmen dazu formuliert. Folgend werden diejenigen Aspekte aufgeführt, die spezifisch für eine gemeinsame Zielsetzung von Bedeutung sind:

Dialogpartner*innen sind gleichberechtigt und bereichern sich gegenseitig. Diese Annahme hat verschiedene Bedeutungsdimensionen. Einerseits gewinnt nicht nur das Kind Erkenntnisse aus dem Therapieprozess, sondern auch die Therapeut*in erweitert ihren Erfahrungsschatz. Andererseits sind auch die Erfahrungen, die beide Dialogpartner*innen in der Therapie machen stark voneinander abhängig.

«Wenn wir uns an eigene Therapieerfahrungen erinnern, so sind diese eng mit der Person unserer Therapeutin bzw. unseres Therapeuten verbunden: gemeinsame Gespräche, prägende

«Du hilfst mir durch dein Vertrauen und durch unsere erfolgreichen Erlebnisse, zu mir, zu dir und zu Situationen Vertrauen aufzubauen»
(Köckenberger, 2016, S.304)

Interventionen und wechselnde Gefühle für diesen Menschen» (Wolf, 2020, S.36) So sollten wir uns bei der Beziehungsgestaltung möglichst bewusst sein, welche Anteile wir als Therapeut*innen in die gemeinsame Gestaltung des Prozesses miteinbringen. Welche

Erwartungen habe ich an das Kind, wenn ich mit ihm über seine Kompetenzen spreche? Welche Assoziationen lösen die vom Kind gewählten Symbole und Themen in mir aus? Im ersten Schritt der Zielsetzung geht es primär um das Entdecken von Wünschen und Zielen, es können aber auch bereits vorhandene Interessen im Zentrum stehen. Besonders in dieser Phase ist der Respekt vor der Individualität und Eigentätigkeit des Kindes wichtig. Allen Gefühlen, Themen und Handlungen, die das Kind dabei ausdrückt, sollten mit Wertschätzung begegnet werden. (Kuhlenkamp, 2017, S.125) Gerade wenn es um eine selbsttätige Zielsetzung von Kindern geht, bietet die Orientierung an individuellen Maßstäben und Schritten ein zentrales Kriterium zum Erfolg (ebd., S.125). Wie schon unter der kindzentrierten Perspektive beschrieben geht es um subjektive Erfolgserlebnisse und um individuelle Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen.

Diese wertschätzende therapeutische Haltung ist der Kern des Aufbaus einer tragfähigen Beziehung. Möglichkeiten zur Ausgestaltung sind vielfältig. Kiphard betont das Eingehen auf die Ideen der Kinder als besonders förderlich für die Gestaltung einer positiven Beziehung. (Krus & Jasmund, 2015, S.62) Dies bieten wir den Kindern in hohem Masse, indem wir ihre Ideen nicht nur als Medium zur Motivation nutzen, sondern wir machen sie zum Inhalt der Therapiestunden. In einem solchen Lernklima fühlen sich die Kinder mit all ihren Ideen und Vorstellungen ernst genommen und ihre Bereitschaft, die gewählten Ziele zu erreichen wird erhöht. (Hunziker, 2019, S.11)

Im Idealfall hat das Kind schon vor der Phase der Zielsetzung Vertrauen in die Therapeutin gefasst und kann sich so mehr öffnen. Möglicherweise traut es sich eher, jene Dinge anzusprechen, die ihm Schwierigkeiten bereiten, denn in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens besteht ein geringes Bedürfnis, Gedanken und Gefühle zu verbergen. (Köckenberger, 2016, S.304). Zielgespräche werden von mehreren Quellen der Psychotherapie phasenbezogen nach der Diagnostik, oder nach dem Beziehungsaufbau eingeordnet. (Hunziker, 2019, S.24) Die Beziehung ist also gleichzeitig Grundlage und Inhalt eines gemeinsamen Zielsetzungsprozesses in der Psychomotoriktherapie.

2.3 Exkurs - Gesprächsführung mit Kindern

2.3.1 Über Fähigkeiten sprechen - Wie Kinder zu reflexiven Kompetenzen gelangen

Die Fähigkeit, über die eigenen Stärken und Schwächen sprechen zu können, basiert auf der Entwicklung des Selbst. Diese Entwicklung ist eng mit der Bindungsthematik verknüpft. Denn die Repräsentation der Bindung beeinflusst die Gefühle des Kindes über sich selbst und auch über andere. Unsere Vorstellung vom Selbst entsteht besonders in Abhängigkeit von anderen

Personen und deren Rückmeldung über unser Tun. Beschreibende Informationen der Bezugspersonen und deren Bewertung liefern Kindern immer wieder Rückmeldungen über ihre Person. Kinder von drei bis vier Jahren definieren sich vor allem durch körperliche Attribute und Aktivitäten, soziale Beziehungen und psychische Zustände. In diesem Alter ist die Selbstbewertung von Kindern meist unrealistisch positiv und an einzelne Ereignisse geknüpft («ich bin mutig, weil ich die Kletterwand nach oben gestiegen bin»). Mit dem Eintritt in die Grundschule werden vermehrt soziale Vergleiche vorgenommen und somit entsteht ein differenzierteres und umfassenderes Bild vom Selbst. In dieser Phase ist das Selbstbild also stark von der Meinung anderer geprägt. (Siegler et. Al., 2016, S. 11f.; Diez Grieser & Müller, 2018, S. 36ff) Ein Gespräch über Fähigkeiten fordert einen bewussten sprachlichen Zugang zu inneren Repräsentationen. Laut Diez Grieser und Müller sind Kinder von fünf Jahren bereits gut in der Lage sich selbst zu beschreiben, wobei meist positive, lustvolle und teils auch phantasierte Eigenschaften genannt werden. (2018, S. 36) Mit zunehmendem Alter entwickelt sich das autobiographische Gedächtnis von Kindern. Ihnen sind immer mehr Erinnerungen zugänglich, die sie in Verbindung mit ihrem Selbstbild bringen. Dadurch entsteht eine höhere Selbstkohärenz. In dieser Lebensphase entwickelt sich auch der reflexive Modus, der es dem Menschen erlaubt, einen inneren Abstand zu unmittelbar erlebten Affekten zu gewinnen und dahinter liegende Gedanken und Gefühle zu mentalisieren. (ebd., S. 36ff.) Ab ca. dem siebten Lebensjahr können Kinder den Ist- Zustand mit früheren Zuständen vergleichen. Somit beginnt auch eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Selbst. Die Ausweitung des Phantasiebereichs ermöglicht es, sich in vorgestellte Situationen zu versetzen und sich darin zu testen. (ebd., S. 38f.) Die Fähigkeit des Nachdenkens über die eigene Person, in Kombination mit der Phantasie von erwünschten Zuständen bieten ein hervorragendes Medium zur Konkretisierung, Veranschaulichung und Verinnerlichung von Zielen.

2.3.2 Methoden zur Gesprächsführung mit Kindern

Trotz Spiel- und Bewegungsorientierung kommen wir nicht darum herum, auf der verbalen Ebene Ziele und Wünsche zu besprechen. Um die Innenwelt der Kinder besser erfassen zu können, werden hier einige Strategien und Denkanstöße gegeben.

Wie im Abschnitt 2.3.1 «Über Fähigkeiten sprechen» beschrieben, ist die Selbst- Anderer-Differenzierung für Kindern bis ca. acht Jahren nur eingeschränkt vorhanden. Dies führt dazu, dass ihnen nicht bewusst ist, dass Erwachsene ihre Gefühle und Meinungen nicht automatisch kennen. (Delfos, 2004, S.34) Zudem wird Erwachsenen aus Kindersicht oft eine Allmacht und Allwissenheit zugesprochen. Folglich ist es wichtig den Kindern zu vermitteln, dass wir auf die Äusserung ihrer Meinung angewiesen sind, weil wir diese bisher nicht kennen. So könnte ein Satz lauten. «Ich weiss nicht, wie es in dieser Klasse ist, erzählst du mir etwas darüber?» (ebd., S.91) Diese Art der Gesprächsführung vermittelt Authentizität und Transparenz.

Transparenz ist auch bei der Vermittlung der eigenen Absichten wichtig. Zuerst muss das Ziel dem Gesprächsführenden selbst klar sein, um es dann auf eine kindgerechte Art zu vermitteln. (ebd., S.100) Ernsthafte Gespräche sind bei Kindern oft mit negativen Erfahrungen besetzt (Einen Rüffel, schlechte Nachrichten usw.). So ist es wichtig kongruent zu vermitteln, worum es geht und dem Gegenüber somit auf Augenhöhe zu begegnen. (ebd., S.83f.)

«Bei Kindern nehmen Gedanken oft einen Umweg, bevor es ihnen gelingt sich auszudrücken.» (von Hilgers & Ellneby, 2012, S.9) Wir können also nicht davon ausgehen, dass die Kinder bereits genau wissen, was sie sagen wollen. Zu frühes Ergänzen der Sätze führt in vielen Fällen dazu, dass die Kinder gar keine Gelegenheit bekommen, das zu entwickeln, was sie wirklich meinen. (ebd., 2012, S.9)

Bei der Wahl der Fragetechniken sollten vor allem offene Fragen bevorzugt werden. Bei besonders verschlossenen Kindern, oder zwecks der Überprüfung können auch geschlossene Fragen hilfreich sein. Suggestivfragen sollten möglichst vermieden werden. Zur Verständnissicherung kann es helfen, unterschiedliche Wiederholungen der Frage anzubieten. Es bietet sich besonders bei jüngeren Kindern an, das Gespräch mit Spielen zu verbinden. Dem Bewegungsbedürfnis der Kinder wird dadurch Rechnung getragen und die Motivation erhöht sich. (Delfos, 2004, S. 92f.)

2.4 Zusammenfassung der Kriterien zur Überarbeitung des

Instruments

Kindzentrierte Aspekte

Selbstbestimmung, das Zugeständnis von Autonomie und Verantwortung, sowie Selbsttätigkeit führen dazu, dass sich Kinder in ihrem Handeln kompetent erleben. Solche Erfahrungen tragen massgeblich zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung bei. (Zimmer, 2012, S.44) Bei einer gemeinsamen Zielsetzung wird das Kind in seinen Wünschen und Bestrebungen ernst genommen und erhält den geeigneten Rahmen, Verantwortung für die Entwicklung seiner Fähigkeiten zu übernehmen. Nicht nur die Entwicklung von Kompetenzen wird angesprochen, sondern auch das Erkennen und gezielte Einsetzen der eigenen Stärken steht im Vordergrund. Voraussetzung dafür ist das wertfreie Aufnehmen von Impulsen, sowie die Bewusstheit des Therapeuten über den subjektiven Sinn von Spielhandlungen. Erfolge in diesem Prozess werden versprochen und dem Kind dadurch bewusst gemacht.

Ressourcenorientierte Aspekte

Bei der Bewältigung von Herausforderungen unterliegen Ressourcen einer individuellen Bewertung. Das subjektive Empfinden einer Person entscheidet über die Relevanz der jeweiligen Fähigkeit oder Strategie. (Kuhlenkamp, 2017, S.145) Um im Zielsetzungsprozess

Ressourcen zu aktivieren, ist die Reflexion über die eigene Leistung zentral. Dies kann von aussen (Feedback des Therapeuten) oder auch von innen (Fragen beantworten) geschehen. Das reale Erleben der eigenen positiven Handlungsstrategien bietet jedoch tiefergreifendere Erfahrungen als der reine Dialog. (Köckenberger, 2007, S.63) Die Überzeugung, dass das Kind alle Ressourcen zur Veränderung in sich trägt, stellt dabei die grundlegende Annahme für eine ressourcenorientierte Förderung. Es werden keine vorgefertigten Lösungen angeboten und gleichzeitig realistische Anforderungen gestellt.

Entwicklungsorientierte Aspekte

Entwicklungsorientierung bedeutet, Anforderungen so zu stellen, dass sie herausfordernd und zugleich lösbar sind. (Kuhlenkamp, 2017, S.147) Deshalb ist darauf zu achten, Fragen, Anweisungen und Forderungen so zu formulieren und anzupassen, damit sie an den Kompetenzen des Kindes anknüpfen. Die Erfassung der Fähigkeiten des Kindes, sowie die flexible Anpassung der Angebote ist deshalb Voraussetzung für eine gemeinsame Zielsetzung.

Bewegung und Spiel

Durch Bewegung erschliessen sich Kinder den Zugang zur Realität. Sie entdecken und erleben dadurch ihre Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. (Fischer, 2009, S.57&S.59) Der spielerische und bewegungsorientierte Zugang zu den Ressourcen und Lernfeldern des Kindes soll auch im Zielsetzungsprozess genutzt werden. Die Bewegung bietet jedoch nicht nur ein Medium des «erlebbar Machens», sie ist gleichzeitig Kommunikationsmittel des Kindes und ermöglicht zudem die zur Erprobung von vorhandenen wie auch zu entwickelnden Bewältigungsstrategien. Dieser spielerische kindliche Ausdruck muss von den Psychomotorik-Therapeut*innen richtig verstanden werden, damit zwischen Realität, Wunsch und Phantasie unterschieden werden kann. Besteht dieses Verständnis, kann das Spiel optimal genutzt werden, um die Wünsche des Kindes zu erforschen und Strategien zur Problemlösung zu erproben.

Beziehungs- und Dialogorientierte Aspekte

In einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens besteht ein geringes Bedürfnis, Gedanken und Gefühle zu verbergen. (Köckenberger, 2011, S.304) Diese Vertrauensbasis sollte schon vor einem gemeinsamen Zielsetzungsprozess bestehen, denn so öffnet sich das Kind mehr. Tiefer liegende Wünsche und Phantasien können in den Prozess einfließen. Dass die Ideen, Wünsche und Herangehensweisen des Kindes Inhalt der Intervention sind, trägt zudem zu einer Ausgestaltung der Kind-Therapeut*innen Beziehung bei. Zur Ausgestaltung des Prozesses gehört auch, dass sich die Therapeut*innen über ihre eigenen Erwartungen und Ziele bewusstwerden. Flexibilität und Offenheit, sowie Wertschätzung den Themen des Kindes gegenüber, sind im Fokus.

Input gelingende Gesprächsführung

Gesprächsführung mit Kindern wird durch das Verständnis gewisser entwicklungsbedingter Gegebenheiten beeinflusst. Die Bewusstheit dieser Besonderheiten erleichtern den Dialog. Der besonders bei jungen Kindern vorherrschende Egozentrismus und die Allmacht, die den Erwachsenen zugesprochen wird, erfordern es, dem Kind klar zu machen, dass man auf seine Meinung angewiesen ist. Klärung der Verhältnisse ist auch im Zusammenhang mit Zielen und Absichten des Gesprächsführenden wichtig. (Delfos, 2004, S. 83f.) Ebenfalls gilt es zu beachten, dass Kinder, bevor sie zu sprechen beginnen, meist noch nicht genau wissen, was sie sagen wollen. (von Hilgers & Ellneby, 2012, S.9) Ergänzende Sätze sollten nur benutzt werden, wenn man sich der Bedeutung wirklich sicher ist. Offene und einfach formulierte Fragen sind oft besonders zielführend. Wird das Gespräch spielend begleitet, steigert dies Motivation und stillt das Bewegungsbedürfnis des Kindes. (Delfos, 2004, S. 92f.)

3 Projektentwicklung

In den vergangenen Kapiteln 1 und 2 wurde das Thema der Arbeit eingeführt, die Zielsetzung erläutert und die theoretischen Grundlagen zur Überarbeitung des Instruments dargestellt. In diesem Kapitel 3 wird nun beschrieben, wie das bestehende Instrument auf Grund von welchen Kriterien konkret überarbeitet wurde. Zum Schluss des Kapitels erhalten die Leser*innen einen Eindruck vom tatsächlichen Inhalt der neuen Version. Zur Übersicht und Orientierung können an dieser Stelle auch die Abbildungen 1. & 2. auf Seite 8 eine Hilfe sein.

Damit klar ersichtlich wird, wann vom bestehenden Instrument von Hunziker (2019) und wann von der überarbeiteten Version gesprochen wird, werden die beiden Begriffe G-ZiP 1.0 (**G**emeinsame **Z**ielsetzung in der **P**sychomotorik 1.0) und G-ZiP 2.0 (**G**emeinsame **Z**ielsetzung in der **P**sychomotorik 2.0) verwendet.

3.1 Überarbeitung des Instruments "Gemeinsame Zielsetzung in der Psychomotorik"

Das Instrument G-ZiP 1.0 wurde auf Grund der Ergebnisse der Kurzevaluation von 2019, sowie auf Grund der, unter dem Abschnitt «Zielsetzung in der Psychomotoriktherapie - theoretische Bezüge» aufgeführten Erkenntnisse verändert. Die Überarbeitung forderte jedoch auch einen kreativen und praxisorientierten Blick mit Bezug auf meine eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern.

3.1.1 Ergebnisse der Kurzevaluation

Michaela Hunziker entwickelte in ihrer Bachelorarbeit von 2019 ein Instrument zur gemeinsamen Zielsetzung in der Psychomotorik. Sechs bestehende Methoden zur Zielbesprechung mit dem Kind wurden dabei als Grundlage genutzt. Diese Elemente wurden dann so zusammengeführt, dass ein Vierphasen-Modell entstand, welches Therapeut*innen und Kinder durch einen gemeinsamen Prozess der Zielsetzung führt. Das G-ZiP 1.0 wurde zur Auswertung von einer erfahrenen Therapeutin durchgelesen und eine Rückmeldung erteilt. Die folgenden Zitate in diesem Kapitel wurden aus dem Ergebnisteil der Bachelorarbeit von Hunziker (2019) entnommen. Für die Ausgestaltung des G-ZiP 2.0 bilden Erkenntnisse aus dieser Evaluation des G-ZiP 1.0 wichtige Anhaltspunkte.

Ein Aspekt, der in der im Ergebnisteil besonders hervorgehoben wird, ist der hohe Gesprächsanteil. «Die stark auf den verbalen Austausch bezogene Zielsetzung könnte gerade für sechsjährige Kinder eine grosse Herausforderung bedeuten. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten mehr Bewegung in das Instrument zu integrieren.» (Hunziker, 2019, S.46)

Ausserdem sieht Hunziker die Arbeit mit der gewählten Identifikationsfigur kritisch. «Gerade die Identifikation mit der Affenfigur kann für Kinder sehr herausfordernd sein. Es erfordert vom Kind eine gewisse kognitive Reife, um diese Abstraktion machen zu können und zu verstehen, dass der Affe etwas mit ihm zu tun hat.» (ebd., S.46) Die Idee der Identifikationsfigur wurde für das G-ZiP 2.0 angepasst. Die Vorteile der Figur (Motivation, roter Faden, Phantasie) wurden weiter genutzt, aber die Anforderung im Bereich der kognitiven Reife (Abstraktion, Mentalisieren) gesenkt (ebd., S.29). Hunziker hat für ihre Arbeit neun ansprechend gestaltete Arbeitsblätter entworfen. Die Anzahl der Arbeitsblätter wurde reduziert. Das G-ZiP 1.0 gibt konkrete Vorschläge zur Formulierung während der Durchführung. Diese Formulierungen könnten laut Hunziker teils konkreter, kindgerechter, sowie positiver ausgedrückt werden (S.47). Im G-ZiP 2.0 wurde auf die Formulierungsvorschläge verzichtet, da das neue Instrument besonders durch Flexibilität und Praxisorientierung geprägt ist.

«Durch den Versuch, viele unterschiedliche Elemente zu einem neuen Ganzen zu vereinen, wurde das Instrument doch eher komplex und umfangreich. Andererseits konnte durch die Verwendung von Elementen verschiedener Methoden von einer Fülle an praktischen Umsetzungsideen profitiert werden.» (ebd., S.47) Der grosse Umfang des G-ZiP 1.0 wurde reduziert. Durch eine flexible Anpassung konnte die Fülle an Umsetzungsideen im G-ZiP 2.0 zu einem grossen Teil beibehalten werden. Somit wird erhofft, dass auch der Aufwand für die ausführenden Psychomotorik-Therapeut*innen verringert werden kann. Hunziker schreibt dazu: «Auch kann ich der Therapeutin in diesem Punkt zustimmen, dass das Instrument eher umfangreich und aufwendig ist, gebe ihr jedoch auch darin recht, dass es immer eine Frage der Prioritäten einer Therapeutin ist, ob sie diesen zusätzlichen Aufwand leisten möchte.» (Hunziker, 2019, S.48)

Zusammenfassend wurden folgende Kriterien aus der Evaluation des G-ZiP 1.0 übernommen:

- Gesprächsanteil reduzieren
- Mehr Bewegung einbauen
- Anforderung im Bereich der Abstraktion mindern (Identifikationsfigur)
- Formulierung der Anweisungen verändern
- Arbeitsblätter reduzieren
- Umfang & Aufwand anpassen

3.1.2 Anwendung der theoretischen Aspekte zur Partizipation des Kindes am Zielsetzungsprozess

Die theoretischen Überlegungen aus der Psychomotorik lieferten wichtige Anhaltspunkte zur Ausgestaltung des Instruments. Bei der Herstellung der theoretischen Bezüge wurde kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern Bereiche der psychomotorischen Grundlagen ausgewählt, die einen impliziten oder expliziten Bezug zum Thema «gemeinsame Zielsetzung in der Psychomotorik» liefern.

Ein Aspekt, der bei verschiedenen Quellen immer wieder genannt wird, ist eine entwicklungsorientierte Sicht auf die Gestaltung der psychomotorischen Interventionen. Praktisch bedeutet dies ein Anknüpfen an die Kompetenzen des Kindes, beziehungsweise das Anpassen an die individuellen Fähigkeiten, an persönliche Prozesse. (Zimmer, 2012, S.44; Nitsch, 2019, S.16; Kuhlenkamp, 2017, S.147) Daraus ergab sich die Überlegung, das Instrument so zu gestalten, dass es flexibel verändert werden kann und auch in bestehende Therapieprozesse eingebaut werden kann. Dass das Explorieren von Stärken und von Ressourcen bei der Durchführung des Instruments in hohem Masse angesprochen wird, ist offensichtlich. Die Bewegung ist das zentrale Medium der Psychomotorik. Die Psychomotorik betrachtet Bewegung aus einer ganzheitlichen Sicht, wobei verschiedene Bedeutungsdimensionen beachtet werden. (Fischer, 2009, S. 49f.) Für dieses Instrument war besonders der kommunikative, der expressive und auch der explorative Charakter der Bewegung von Bedeutung. Die Bewegung als Sprache des Kindes, die Bewegung als Ausdruck und die Bewegung als Erprobungsmöglichkeit. (Oerter, 2011, S.5; Pinter-Theiss et.al., 2014, S. 88; Zimmer, 2004, S.66.) Dadurch lässt sich ableiten, dass das Spiel einen optimalen Zugang zu Überzeugungen des Kindes über sich selbst, zu seinen Wünschen und zu bereits vorhandenen Problemlösestrategien bietet. Diese Aspekte haben die Ausgestaltung der Phasen eins bis drei des Instruments stark beeinflusst. Das Explorieren von Wünschen und Überzeugungen wurde mit spielerischen und expressiven Elementen verbunden.

In Bezug auf die entwicklungsorientierte Sicht der Psychomotorik war besonders der Begriff «Zone der nächsten Entwicklung» (Pinter-Theiss, 2014, S.45f.) wichtig. Die vorangegangene Arbeit von Hunziker beschäftigte sich eher mit der motivationalen Auswirkung einer gemeinsamen Zielsetzung. (Hunziker, 2019, S.4) Im Kontext der bereits beschriebenen Theorien, wird durch das Instrument, die Fähigkeit geschult, sich selbst ein Ziel zu setzen, dies zu verfolgen und schliesslich Erfolge wahrzunehmen. Denn was das Kind heute mit Hilfe eines Erwachsenen kann, wird es morgen selbstständig können. (Pinter-Theiss, 2014, S.45f.). Dies steht im engen Zusammenhang mit dem Gedanken, das Kind zu unterstützen, selbst seine eigenen Kompetenzen zu entwickeln, nach dem Motto: «Hilfe zur Selbsthilfe». (Zimmer, 2012, S.44)

Die vorangegangenen Überlegungen wurden im G-ZiP 2.0 in der Einleitung, sowie in einem kurzen Theorieteil aufgegriffen. Die theoretische Einführung bietet den Psychomotorik-Therapeut*innen, die sich für die Anwendung des Instruments entschieden haben, einen Input zum Thema «gemeinsame Zielsetzung in der Psychomotorik». Durch diesen Input können die Therapeut*innen differenziertere Überlegungen bezüglich ihres Ziels der Anwendung des Instruments, in Verbindung mit den Therapiezielen und Ressourcen des Kindes vornehmen. In dieser Input-Form wurden auch weitere Anregungen bezüglich der Gesprächsführung und Haltung gegenüber dem Kind formuliert. Denn trotz Spiel- und Bewegungsorientierung sieht das Instrument Sequenzen der verbalen Kommunikation vor. Delfos empfiehlt für eine solche Art der Gespräche mit Kindern eine Kombination von Spielen und Sprechen. (2004, S. 92f.) Ausserdem wurde deutlich, dass eine kongruente und offene Klärung der Verhältnisse mit dem Kind eine wichtige Komponente für eine gelingende Gesprächsführung ist. (ebd. S. 83f.) Diese Klärung der Verhältnisse wurde in die erste Phase des Instruments aufgenommen. Aus der Literatur ergab sich, dass sich Kinder zwischen sechs und acht Jahren in einer Phase befinden, in der sich die reflexiven Kompetenzen stark entwickeln. (Diez Grieser & Müller, 2018, S. 36ff)

Daraus resultieren zwei Folgerungen. Das Instrument nutzt die sensible Phase dieses Prozesses, um die Fähigkeit des «über sich selbst Nachdenkens» zu schulen. Andererseits ist klar, dass die individuellen Unterschiede in diesem Zeitraum sehr gross sind. Dies wurde bei der Überarbeitung des Instruments berücksichtigt. Allgemein wurde durch das Weglassen der Identifikationsfigur des Affen das Niveau der kognitiven Anforderungen gesenkt. Es wurden auch Interventionen vorgeschlagen, die wenig Kompetenzen in Bereich des Mentalisierens voraussetzen. Damit geht jedoch ein kleineres Mass an Partizipation des Kindes einher.

3.2 Darstellung der neuen Version

Es stellte sich als Herausforderung dar, das Instrument so zu kürzen, dass die wichtigsten Elemente erhalten bleiben und es trotzdem einen runden und stimmigen Ablauf behält. Die vier Phasen, die Hunziker (2019) in ihrer Version zusammengestellt hat, wurden im Grunde erhalten, jedoch in der Form der Anwendung verändert, sodass jede Phase in 15 bis 20 Minuten als Teil einer Lektion durchgeführt werden kann. Dies hatte zur Folge, dass die ursprünglich erste Phase neu auf Phase eins und zwei aufgeteilt wurde. Das Integrieren von Bewegung war ein sehr kreativer Prozess. Einzelne Ideen zur Umsetzung wurden mit Kindern in der eigenen praktischen Arbeit ausprobiert, sodass ein klarer Eindruck über die Durchführbarkeit entstand. Das Instrument flexibel zu gestalten hat in verschiedener Hinsicht zu Veränderungen geführt. So fielen die detaillierten Anweisungen, wie sie zuvor formuliert

waren weg, die Anzahl der Arbeitsblätter wurde angepasst und der Fokus wurde stärker auf einen individuell zugeschnittenen Prozess gelegt.

3.2.1 Inhaltsverzeichnis des Instruments

INHALT

EINLEITUNG	3
1. EINFÜHRUNG INS THEMA	3
1.1 DIE BEDEUTUNG VON ZIELEN (HUNZIKER, 2019, S.4)	3
1.2 RELEVANTE PSYCHOMOTORISCHE ASPEKTE	4
1.3 INPUT GESPRÄCHSFÜHRUNG MIT KINDERN.....	5
2. INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG	6
2.1 ZIELGRUPPE (VGL. HUNZIKER, S. 33)	6
2.2 ANWENDUNG	6
2.3 ÜBERSICHT: AUFBAU DES INSTRUMENTS.....	7
PHASE 1: ERFASSUNG DES IST- ZUSTANDES	8
PHASE 2: ERFASSUNG VON AKTUELLEN THEMEN UND WÜNSCHEN DES KINDES	9
PHASE 2 ZU 3 GESPRÄCHSANALYSE UND ZIELAUSWAHL	11
PHASE 3: ZIELGESPRÄCH MIT DEM KIND	12
PHASE 4: FESTHALTEN VON ZIELFORTSCHRITTEN UND FEIERN DES ERFOLGS	14
3. HILFEN ZU MÖGLICHEN STOLPERSTEINEN (FAQ)	14
.....	14
DAS KIND BRINGT NUR WÜNSCHE, DIE NICHT PASSEND SIND	14
VOM KIND KOMMEN KEINE IDEEN.....	15
.....	15
DAS KIND FINDET, ES KÖNNE BEREITS ALLES.....	15
DAS KIND KANN DIE ANWEISUNGEN NICHT UMSETZEN	16
ICH BIN MIR BEI DER AUSWAHL DER ZIELE NICHT SICHER	16
4. LITERATURVERZEICHNIS	17
5. ARBEITSMATERIALIEN	19
ANLEITUNG ICH-FIGUR	19
ABBILDUNG 1: VORLAGE «DIE GUTE FEE»	24
ABBILDUNG 2: ARBEITSBLATT «MEINE 10 WÜNSCHE».....	25
ABBILDUNG 3: ARBEITSBLATT «HINDERNISSE»	26
ABBILDUNG 4: ARBEITSBLATT «LÖSUNGSIDEEN»	27
ABBILDUNG 5: ARBEITSBLATT «MEIN ZIEL»	28
ABBILDUNG 6: ARBEITSBLATT «SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM ZIEL»	29
ABBILDUNG 7: DIPLOM.....	30

Abb. 4: Inhaltsverzeichnis überarbeitetes Instrument

3.2.2 Anwendung in der Praxis

Das Instrument ist in vier Phasen aufgeteilt. Im ersten Schritt geht es darum, den Ist-Zustand des Kindes zu erfassen. Das Bild, das das Kind von sich hat (Selbstkonzept) wird erkundet.

Im zweiten Schritt werden die Wünsche und Phantasien des Kindes gesammelt. Die Therapeutin erhält ein Bild davon, welche Themen für das Kind relevant sind. Zwischen Phase zwei und drei nimmt die Therapeutin eine Selektion der vom Kind geäußerten Wünsche vor. In Phase drei findet die Einigung auf ein konkretes Ziel statt. Je nachdem wie reichhaltig das Wunschspiel war, können dem Kind zwei bis drei Ziele zur Auswahl gegeben werden. In dieser Phase kann es auch um die Erkenntnis gehen, welchen Gewinn das gewünschte Ziel bringt und was der Erreichung noch im Weg steht. Die Phase vier erstreckt sich über den weiteren Therapieverlauf und beinhaltet das Festhalten des Lernfortschritts und am Ende das Feiern des Erfolgs.

Zu jeder der ersten drei Phasen gibt es jeweils drei Vorschläge zur Umsetzung. Diese sind frei zur Veränderung, zur Kombination mit anderen Therapiezielen und zur Anpassung von individuellen Bedürfnissen. Die Vorschläge sind so gestaltet, dass sie über drei Lektionen in jeweils 15-20 Minuten durchgeführt werden können. Somit muss nur ein Teil der Therapiestunden der gemeinsamen Zielsetzung gewidmet werden und es können parallel andere Therapieziele verfolgt werden. Es kann sich jedoch auch anbieten, ein bestimmtes Thema (z.B. eigene Stärken und Schwächen) auf die ganze Stunde auszudehnen. Auf den hinteren Seiten des G-ZiP sind Hilfen zu möglichen Stolpersteinen zu finden und im Anhang stehen Arbeitsblätter, sowie Anleitungen zur Verfügung.

Es empfiehlt sich, das Instrument nach dem Beziehungsaufbau mit dem Kind durchzuführen. Möglicherweise traut es sich dann eher, jene Dinge anzusprechen, die ihm Schwierigkeiten bereiten. Denn in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens besteht ein geringes Bedürfnis, Gedanken und Gefühle zu verbergen. (Köckenberger, 2007, S.304)

3.2.3 Zielgruppe

Folgende Informationen zur Zielgruppe wurden fast vollständig von Hunziker (2019) übernommen. (S.33) Das Instrument wurde für Kinder zwischen sechs und acht Jahren entwickelt. Es eignet sich für Kinder, welche die deutsche Sprache relativ gut verstehen und beherrschen. Ausserdem sollte eine gewisse Kommunikationsbereitschaft seitens des Kindes vorhanden sein. Gerade für sehr schüchterne Kinder könnte ein solches Zielsetzungsgespräch eine grosse Herausforderung bedeuten. Das Kind muss noch nicht schreiben können, denn die Arbeitsblätter können auch von der Psychomotorischen Fachperson ausgefüllt werden. Für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist das Instrument weniger geeignet, da die einzelnen Schritte hohe reflexive Kompetenzen erfordern. Die Therapeut*innen sollten selbst einschätzen, ob das Instrument eine geeignete Intervention für das jeweilige Kind darstellt.

3.2.4 Übersicht: Aufbau des Instruments

Abb. 5: Übersicht überarbeitetes Instrument

4 Evaluation des Instruments

Da die praktische Erprobung des G-ZiP 1.0 2019 noch nicht stattgefunden hatte, wurde der Fokus dieser Arbeit besonders auf die Evaluation gelegt. Nach der Entwicklung des Instruments von Hunziker blieb die Frage offen, inwieweit das theoretische Plädoyer für eine gemeinsame Zielsetzung mit dem Kind auch in der Praxis zu vertreten ist. Im folgenden Teil wird das Vorgehen zur Überprüfung der unten genannten Fragestellungen erläutert.

Forschungsfragen

- Wie schätzen angehende Psychomotorik-Therapeut*innen den Beitrag des Instruments zur Therapiegestaltung ein? Welchen Mehrwert bieten die Ergebnisse der Zielsetzung?
 1. Wie umsetzbar und integrierbar ist das Instrument in der Therapie?
 2. Inwiefern führen die Inhalte des Instruments zu einer gemeinsamen Zielsetzung in der Therapie?
 3. Gelingt es den Kindern die Abstraktionen verstehen und können sie einen Bezug zu sich selbst herstellen?
 4. Welche theoretische Ausrichtung des Instruments lässt sich aus den Aussagen der Therapeut*innen ableiten?
 5. Was könnte noch optimiert werden?

4.1 Vorgehen

Um die oben genannte Fragestellung zu beantworten, schien es zielführend, das Instrument von mehreren Psychomotorischen Fachpersonen anwenden zu lassen. Nur durch die praktische Erprobung lassen sich Fragen nach der Durchführbarkeit, der Integrierbarkeit, der Angemessenheit und auch des Gewinns des Instruments eruieren. Ich habe mich entschieden, angehende Psychomotorik-Therapeut*innen anzufragen, weil vermutlich besonders diese Zielgruppe von einem Instrument profitieren kann, welches angemessene Interventionen zu einer gemeinsamen Zielsetzung bietet. Gerade durch die fehlende Praxiserfahrung könnten Unsicherheiten bezüglich dem Mass des Einbezugs des Kindes und der dazu erforderlichen Anpassungen auftreten. Zudem sollte der Zugang zur Stichprobe durch die Anfrage von Mitstudierenden erleichtert werden. Für die Beschreibung der Stichprobe werden die Begriffe «angehende Psychomotorik-Therapeut*innen» oder «teilnehmenden Therapeut*innen» oder auch «Therapeut*innen» synonym verwendet. Im folgenden Teil werden nun die gewählten Methoden; Gruppendiskussion, Fragebogen und Inhaltsanalyse beschrieben.

Übersicht Vorgehen:

Abb. 6: Übersicht Vorgehen

4.1.1 Praktische Erprobung durch die angehenden Psychomotorik-Therapeut*innen

Nach der Überarbeitung des Instruments wurde dieses in Form eines Dossiers den sechs teilnehmenden Psychomotorischen Fachpersonen in Ausbildung zugesendet. Die Anweisungen zur Umsetzung waren selbsterklärend im Instrument beschrieben. In einem bestimmten Zeitraum sollten dann die drei vorgesehenen Lektionen zur gemeinsamen Zielsetzung durchgeführt werden. Die Durchführung erfolgte bei allen angehenden Therapeut*innen während des letzten selbstständigen Praktikums.

4.1.2 Erstellen des Fragebogens

Der Fragebogen wurde vor der Gruppendiskussion an die Therapeut*innen versendet. Ziel dieser Methode war es, die grundsätzlichen Fragen über Umsetzbarkeit, Integrierbarkeit und Angemessenheit vor dem Gruppeninterview zu klären. Somit sollte das Gruppeninterview eher im Sinne eines sich gegenseitig bereichernden Fachaustauschs stattfinden und weniger als reine Feedbackrunde. Zudem liefert der Fragebogen eine Art Erinnerungsstütze für das spätere gemeinsame Interview, welches je nach dem schon einige Zeit nach der Durchführung des Instruments stattfand. Ausserdem wurde der zeitliche Rahmen der Gruppendiskussion durch den Fragebogen etwas geschont.

Die Befragung durch den Fragebogen widmet sich besonders den Fragestellungen 1., 2., 3., & 5.. Die Übersicht der Fragestellungen ist auf Seite 30 zu finden. Bei der Gestaltung des Fragebogens wurde der Fokus besonders auf die oben als erstes genannte Frage gelegt. Die letzte Frage wurde im Fragebogen lediglich angeschnitten, da das Thema des Optimierungspotentials besonders für die gemeinsame Diskussion spannend ist.

«Die ... inhaltliche Fokussierung ist eine Bedingung dafür, den Fragebogen möglichst kurz zu halten.» (Balzer & Beywl, 2018, S. 221) Trotz der umfangreichen Fragestellungen wurden möglichst wenige, aber prägnante Fragen formuliert. Zur Beantwortung der Fragen wurde

zumeist eine fünfteilige Skalierung verwendet. Einige wurden auch mit Textzeilen zur schriftlichen Beantwortung versehen. Der vollständige Fragebogen ist im Anhang zu finden.

«Der Aufbau des Fragebogens richtet sich häufig nach dem «Trichterprinzip». Danach werden allgemeine Fragen an den Anfang gestellt ... Konkretere und detailliertere Fragen kommen im Anschluss daran.» (Moser, 2015, S.126)

Der Fragebogen wurde nach den vier Themen der Fragestellungen unterteilt. Zu diesen Abschnitten wurden dann vier bis sechs Unterfragen formuliert. Zum Schluss wurde eine kreative Aufgabe zur Vorbereitung des Gruppeninterviews gestellt.

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)	
Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht

Abb. 7: Ausschnitt Fragebogen

4.1.3 Methode Gruppendiskussion

Von Beginn an war klar, dass ich persönlich mit den Therapeut*innen sprechen möchte, die das Instrument ausprobiert haben. Während eines Kolloquiums kam die Sprache auf die Methode Gruppeninterview, beziehungsweise Gruppendiskussion. Diese Art der Interviewführung haben bereits Studierende des vorherigen Jahrgangs mit einem ähnlichen Vorgehen in ihrer Bachelorarbeit erfolgreich angewendet. In Anbetracht der folgenden Fragestellungen und auf Grund der Parallelen mit anderen Arbeiten, schien eine gemeinsame Diskussion ein gewinnbringendes Mittel. Die Gruppendiskussion widmet sich besonders den Fragestellungen 1., 2., 4., & 5.. Die Übersicht der Fragestellungen ist auf Seite 30 zu finden.

Gruppendiskussionen sind kostengünstig und reich an Daten. Sie stimulieren Antwortende und unterstützen zur Erinnerung an Ereignisse und können über die Antworten der Einzelnen hinausführen. (Flick, S. 250) Besonders für die Fragen bezüglich des Optimierungspotentials und der theoretischen Ausrichtung des Instruments schien eine dynamische Auseinandersetzung die richtige Methode. Denn Gruppendiskussionen eignen sich besonders, um Einstellungs-, Wahrnehmungs-, und Motivationsgeflechte von Menschen zu explorieren. Ausserdem können sie zur Evaluation und Optimierung von Angeboten verwendet werden. (Kühn & Koschel, 2011, S.33) Im Verlauf der Vorbereitung haben sich zwei unterschiedliche Kernpunkte der Gruppendiskussion herausgeschält. Der erste Kernpunkt widmet sich der Evaluation. In der Diskussion können bestehende Produkte auf Grund der Ansprüche relevanter Zielgruppen überprüft werden. Weiter können diese Erkenntnisse für die Weiterentwicklung genutzt werden. (ebd., 2011, S.34) Der zweite Kernpunkt versucht, einen

indirekten Zusammenhang mit theoretischen Grundlagen zu schaffen. In dieser Arbeit heisst das konkret, das Warum einer gemeinsamen Zielsetzung in den Augen der teilnehmenden Therapeut*innen zu explorieren. Der Erkenntnisgewinn wird dadurch verstärkt, dass die Teilnehmenden bereits während der Diskussion versuchen, einander zu verstehen. (ebd., S.50f.)

In Anlehnung an die Arbeit von Bethoud (2019) entwickelte ich mit Bezug auf die oben genannten Kernpunkte folgenden Leitfaden:

- a) Einführung durch die Moderatorin → Gesprächsrahmen, Dank.
- b) Erklärung des Themas → Worum geht es heute? Zuerst ein Feedback über das Instrument an sich, dann Weiterentwicklung und Vertiefung in das Thema «gemeinsame Zielsetzung».
- c) Frage 1 (Blitzlicht): Jede teilnehmende Person präsentiert ein Juwel (+) und eine Knacknuss (-) während der Durchführung,
- d) Frage 2: Phasen Mind Map. Jede teilnehmende Person wählt eine Phase des Instruments aus, die ihr besonders in Erinnerung geblieben ist, vielleicht herausfordernd, sehr gewinnbringend oder auch besonders kreativ und überlegt sich ein kurzes Statement. → Diskussion ein wenig öffnen.
- e) Selbstständige Aufgabe: Es stehen verschiedene Kernaussagen zu therapeutischen Überzeugungen auf Karten. Die Teilnehmer*innen ordnen sich selbst ein.
- f) Frage 3: Aus Sicht dieser verschiedenen Standpunkte/Konzepte: Welchen Mehrwert bietet die gemeinsame Zielsetzung? Wo finden sich vielleicht auch Widersprüche? (theoretische Überlegungen in Bezug auf die Zielsetzung)
- g) Frage 4: Wie waren die Ziele der teilnehmenden Personen → Zeichnungen aus dem Fragebogen & der Gewinn an diesem Prozess?

Bei der Gestaltung des Leitfadens wurde Wert auf den Einsatz von kreativen Medien gelegt. In der Literatur werden diese kreativen Methoden als Stimuli-Material bezeichnet, welches die Teilnehmer aktivieren und emotionale Anteile aufzudecken versucht. (Kühn & Koschel, 2011, S.112) Die Stimulierung des kreativen Ausdrucks soll zudem einen bereichernden Austausch ermöglichen, der die Teilnehmenden zum Weiterdenken anregt. Das Ziel der Diskussion ist nicht nur die Evaluation des Instruments, sondern auch den teilnehmenden Therapeut*innen einen bereichernden Austausch zu ermöglichen.

4.1.4 Durchführung der Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion musste coronabedingt via Zoom stattfinden. «Die Gruppendiskussion ist eine Erhebungsmethode, die Daten durch die Interaktionen der Gruppenmitglieder gewinnt, wobei die Thematik durch das Interesse des Forschers bestimmt wird» (Lamnek, 2005, S. 27). Diese digitalisierte Begegnung via Zoom hat sicherlich zu Einbussen in Punkto

Diskussionsfluss und Reaktionsmöglichkeiten im Sinne von schnellem Antworten und Nachfragen geführt. Durch den Umstand, dass sich alle Teilnehmenden durch das Studium gut kannten, wurde das aufeinander Bezug nehmen und das Interagieren vermutlich auf Grund gegenseitiger Vertrautheit begünstigt.

Es wurde ein zeitlicher Rahmen von einer Stunde vereinbart. Zur späteren Transkription und Analyse wurde die Diskussion per Video aufgenommen.

4.1.5 Aufbereitung und Analyse der Daten

Die Audioaufnahme der Gruppendiskussion wurde mit Hilfe des Programms Amber Script transkribiert und manuell überarbeitet. Bei dieser Art der Aufbereitung wird eine wörtliche Transkription empfohlen (Kuckartz, S. 167). Das Protokollieren von Nonverbaalem, wie Gesten o.ä. wurde als nicht notwendig erachtet. Das Transkript des Interviews ist im Anhang zu finden. Das Gruppeninterview wurde nach Kuckartz (2018) und seinem Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse analysiert. (S. 100-111) Auf dieser Grundlage wurden im verschriftlichten Interview zuerst relevante Textstellen markiert und anschliessend den fünf Forschungsfragen zugeteilt. Diese Kategorisierung entspricht einer deduktiven Kategorienbildung. Die auf Grund der Fragestellungen kategorisierten Textstellen wurden je nach Ergebnisgehalt wiederum analysiert. Daraus wurden zusammenfassend die prägnanten Aussagen oder anders formuliert, induktive Subkategorien, aus den gesammelten Abschnitten gebildet und dargestellt.

Die quantitativen Inhalte des Fragebogens wurden teils in Diagramme übertragen. Die relevanten Textstellen aus schriftlichen Antworten wurden den Kategorien der Forschungsfragen zugeordnet.

5 Darstellung der Ergebnisse

In den Abschnitten zum fünften Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse der Evaluation dargestellt. Die Aussagen aus den Interviews wurden grammatikalisch so verändert, dass sie sinngemäss und leserlich sind.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden nun die fünf Forschungsfragen auf der Ergebnisbasis von Gruppendiskussion und Fragebogen beantwortet. Das Transkript des Gruppeninterviews und die ausgefüllten, anonymisierten Fragebogen sind im Anhang zu finden. Zur Übersicht hier noch einmal die Forschungsfragen aufgelistet:

Wie schätzen angehende Psychomotorik-Therapeut*innen den Beitrag des Instruments zur Therapiegestaltung ein? Welchen Mehrwert bieten die Ergebnisse der Zielsetzung?

1. Wie umsetzbar und integrierbar ist das Instrument in der Therapie?
2. Inwiefern führen die Inhalte des Instruments zu einer gemeinsamen Zielsetzung in der Therapie?
3. Gelingt es den Kindern die Abstraktionen verstehen und können sie einen Bezug zu sich selbst herstellen?
4. Welche theoretische Ausrichtung des Instruments lässt sich aus den Aussagen der Therapeut*innen ableiten?
5. Was könnte noch optimiert werden?

5.1.1 Umsetzbarkeit und Integrierbarkeit des Instruments

Wie umsetzbar und integrierbar ist das Instrument in der Therapie?

«..., dass es so ansprechend gestaltet ist von dir und dass es eben auch hilft bei der Durchführung, sodass ich so einfach geleitet werde und dass es ein gutes Instrument ist, worauf ich zurückgreifen kann.» (Aufn.1., Z. 14-16)

Die quantitativen Ergebnisse aus dem Fragebogen, sowie auch die Inhalte des Interviews zeigen, dass sich das Instrument stimmig in der psychomotorischen Praxis umsetzen lässt. Aus dem Fragebogen wurden zur Beantwortung dieser Fragestellung primär quantitative Ergebnisse erhoben, welche im Diagramm unten aufgeführt sind.

Umsetzung & Integrierbarkeit quantitativ

Die teilnehmenden Therapeut*innen haben die Skalen der Unterkategorie «Umsetzbarkeit & Integrierbarkeit» mit folgenden Werten beurteilt. Die Maximal zu erreichende Punktzahl beträgt 12.

Abb. 8: Diagramm Umsetzbarkeit & Integrierbarkeit quantitativ

Auch die Inhalte des Gruppeninterviews zeigen, dass die Elemente des Instruments sinnvoll einsetzbar sind. Eine Teilnehmerin beschrieb dies wie folgt: «...und das hat wirklich gut geklappt. Ich denke, das liegt auch wirklich an den gut stimmigen Techniken oder an den Vorschlägen, die in diesem Tool drin sind. Es hat wirklich gut geklappt.» (Aufn. 1., Z. 86-88)

Die Möglichkeiten zur freien Gestaltung oder «der Blumenstrauß an Ideen» (Aufn. 1. Z. 39-42) wurden ebenfalls als positive Elemente betrachtet, die einen individuell gestalteten Prozess ermöglichen. Durch diesen Gestaltungsfreiraum konnten die Therapeut*innen die Interventionen einerseits auf das Kind, andererseits auch an ihren eigenen Arbeitsstil anpassen und individuell in den Stundenaufbau integrieren: «Und dann fand ich auch die eine Idee vielleicht aufwändiger als die andere und da kann man ja selber variieren. Also ich hab mir einfach rausgesucht, was ich selber wollte.» (Aufn. 2., Z. 567-570), «Ich habe die dritte Variante von Phase 3 gewählt, das Zielgespräch, weil ich das mit einem Jungen gemacht habe, welcher kommunikativ sehr stark ist.» (Aufn. 2., Z. 204-206)

Das Instrument wurde von zwei Teilnehmer*innen mit Gruppen durchgeführt und es wurde klar: Auch in der Kleingruppe ist das Instrument umsetzbar. «..., dass es wider Erwarten gut umzusetzen war mit zwei Kindern.» (Aufn 1., Z. 79-80)

Nebst vielen positiven Erfahrungen wurden auch schwierige Momente während der Umsetzung geschildert. Besonders in Phase 1, wo es darum geht, die Wünsche des Kindes zu erfassen, kann es herausfordernd sein, dass ein Kind extrem viele und ausufernde Ideen hat: «..von irgendwie er möchte ein Auto, mit dem er auf den Mond hüpfen kann und also alles Mögliche kam dann. Der war gar nicht mehr zu bremsen. Ich war recht überfordert.» (Aufn. 1., Z.44-46), «Die ersten drei Wünsche waren, oder fünf Wünsche waren okay und dann wurde

es einfach irgendetwas.» (Aufn. 1., Z. 32-34). Weitere Hürden in der Umsetzung haben sich in Phase 2 zu 3 gezeigt. Die Ideen des Kindes in einen sinnvollen und therapierelevanten Zusammenhang zu bringen kann sich als schwierig herausstellen. «Also die Knacknuss ist auch ein bisschen, was die anderen geschildert haben. Ich meine die Phase von 2 zu 3, weil man da ganz verschiedene Sachen miteinander in Einklang bringen muss und gleichzeitig finde ich darin eigentlich auch den Edelstein, weil es so spannend ist, wie das wirklich auch gelingen kann.» (Aufn. 1., Z. 67-71). Diese Aussage beschreibt zusammenfassend sehr gut, inwiefern das Instrument praktisch umsetzbar ist. Die einzelnen Schritte und Interventionen lassen sich zwar gut umsetzen, das Ergebnis jedoch ist von vielen Faktoren abhängig, die in den folgenden Abschnitten genauer beleuchtet werden.

5.1.2 Nutzen des Instruments für die Psychomotoriktherapie

Inwiefern führen die Inhalte des Instruments zu einer gemeinsamen Zielsetzung in der Therapie?

«Ich denke auch, dass es wirklich eine Veränderung mit sich bringt oder auch schon mit sich gebracht hat, weil ich eigentlich schon damit begonnen habe, mit dem Kind an seinem Ziel zu arbeiten. Und es verändert ganz viel, auch an der Motivation, etwas in der Therapiestunde gemeinsam zu erlernen.»

(Aufn. 2., Z. 423-427)

Auf dem Fragebogen haben fünf von sechs Therapeut*innen angegeben, dass sie am Ende der Durchführung mit dem Kind ein gemeinsames Ziel formulieren konnten. Alle fünf, die diese Aussage als zutreffend bezeichneten, gaben auch an, dass das erarbeitete Ziel in Zusammenhang mit den vom Kind geäußerten Wünschen steht. Der folgenden Darstellung kann entnommen werden, welche Ziele die Therapeut*innen mit den Kindern konkret entwickelt haben und auf welche Weise sie daran arbeiten werden.

Ergebnisse einer gemeinsamen Zielsetzung in der psychomotorischen Praxis

Abb. 9: Ergebnisse gemeinsame Zielsetzung

So unterschiedlich, wie die Ziele auf der obigen Darstellung sind, so unterschiedlich haben auch die angehenden Therapeut*innen den Nutzen des Instruments bei der Gruppendiskussion beschrieben.

Induktiv erarbeitete Kriterien zum Nutzen des Instruments:

Für die einen war das Instrument eine Möglichkeit, den Blick weit zu öffnen und in die Phantasien des Kindes einzutauchen (Aufn. 2., Z. 574- 575), andere wiederum konnten eine Veränderung in der Motivation beobachten (Aufn. 2., Z. 423-427) und wieder andere konnten durch die Interventionen die vielen Ideen, die sie hatten, bündeln und klarer eingrenzen. (Aufn. 2., Z. 511-514). Aus den Informationen der Gruppendiskussion konnten induktiv drei Hauptbereiche kategorisiert werden, die von den Teilnehmer*innen als Nutzen oder Mehrwert des Instruments genannt wurden:

- Hilfe für die Prozessgestaltung einer gemeinsamen Zielsetzung im Sinne von Orientierung, Strukturierung und Komprimierung.
- In die Welt des Kindes eintauchen und Bedürfnisse, Selbstbild und Phantasien aufspüren.
- Die Motivation und Initiative des Kindes stärken.

5.1.3 Verständnis des Kindes über den gemeinsamen Zielsetzungsprozess

Gelingt es den Kindern die Abstraktionen verstehen und können sie einen Bezug zu sich selbst herstellen?

«Das ist manchmal je nach Alter noch etwas schwierig. Auch für die Kommunikation auf der Meta-Ebene. Aber es kommt halt je nach Alter und Entwicklungsstand drauf an.»
(Aufn. 1., Z 31-32/34-36)

Die Ergebnisse des Fragebogens, sowie Aussagen aus der Gruppendiskussion zeigen, dass oft Schwierigkeiten beim Verständnis der Kinder aufgetreten sind. Das Diagramm unten stellt die quantitativen Ergebnisse aus dem Fragebogen dar.

Verständnis des Kindes quantitativ

Die teilnehmenden Therapeut*innen haben die Skalen der Unterkategorie «Verständnis des Kindes» während des gemeinsamen Zielsetzungsprozesses mit folgenden Werten beurteilt. Die Maximal zu erreichende Punktzahl beträgt 8. Neben den Nummern der teilnehmenden Therapeut*innen, wurde das Alter der Kinder angefügt.

Abb. 10: Verständnis des Kindes quantitativ

Bei der Analyse des Diagramms fällt auf, dass das Alter der Kinder mit den erreichten Punkten auf dem Fragebogen in Zusammenhang steht. Je älter die Kinder sind, so wurden tendenziell auch höhere Werte bei der Beantwortung der Fragen angegeben

Auch die Gruppendiskussion zeigte, dass das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes ein Kriterium darstellen, ob das Kind fähig ist, Abstraktionen zu verstehen und auf der Meta-Ebene zu kommunizieren. (Aufn. 1., Z 31-32/34-36) Einige der Teilnehmenden berichteten, dass das Kind Schwierigkeiten hatte, Abstraktionen und Konstrukte, wie Ziele, Tiersymbole oder auch Hindernisse und Lösungsideen zu verstehen. Teils fehlte auch der Bezug zu sich selbst und den Eigenschaften der Tiere oder Symbole. (Aufn. 1., Z. 91-93), (Aufn. 2., Z. 146-

152), (Aufn. 2., 206-209). Ein älteres Kind (9J), zeigte bei der Durchführung des Instruments sehr viel Verständnis bezüglich ihren eigenen Schwierigkeiten und Zielen. Dieses Kind war in der Lage über komplexe und emotionale Themen zu sprechen. (Aufn. 2., Z. 390-392)

5.1.4 Theoretische Ausrichtung des Instruments

Welche theoretische Ausrichtung des Instruments lässt sich aus den Aussagen der Therapeut*innen ableiten?

«Ich finde, in diesem Instrument geht man wirklich auf das Kind ein. Es darf mal einfach seine Wünsche äußern und das Umfeld ist für mich dann eigentlich ganz, ganz weit im Hintergrund.» (Aufn. 2., Z. 429-431)

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden induktiv Kategorien gebildet und anschliessend mit den theoretischen Grundlagen abgeglichen. Schon die Abschnitte zu den ersten drei Fragestellungen lassen durchscheinen, dass das Instrument es ermöglicht, ganz in die Welt des Kindes einzutauchen. Die Diskussion zeigte, dass sich die Therapeut*innen bei der Umsetzung der Interventionen stark mit den Bedürfnissen, Wünschen und Phantasien der Therapie kinder beschäftigten. (Aufn. 1., Z. 27-29, Aufn. 2., Z. 387-389, Z. 438 -439, Z. 452-454) Dies steht in enger Verbindung damit, das Kind als selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Wesen zu sehen und es in seiner selbst gestalteten Entwicklung zu unterstützen (Zimmer, 2012, S. 29) oder anders ausgedrückt; den «Menschen zu ermöglichen, ihre Ressourcen zu entdecken, zu aktivieren oder neue zu schaffen, um diese für Entwicklungsprozesse zu nutzen.» (Kuhlenkamp, 2017, S.144).

Folgendes Zitat aus der Gruppendiskussion verdeutlicht, dass das Instrument eine *ressourcenorientierte und kindzentrierte Herangehensweise* bietet: «Ich fand dann diesen Raum zu schaffen wichtig, weil der Junge eigentlich soviel möchte und er hätte so viele Ideen, aber er weiß nicht, wie er dazu kommt. Das hat eigentlich dieses G-ZiP sehr schön aufgezeigt, wie viel in ihm drinsteckt.» (Aufn. 2., Z. 448-451)

Die Diskussion machte erkenntlich, dass durch das Instrument der Entwicklungsstand der Kinder in Bezug auf spezifische kognitive, emotionale und soziale Fertigkeiten deutlich wurde: «...das zeigt eine Thematik von ihm oder eben sein Entwicklungsstand, wo er jetzt gerade steht.» (Aufn. 2., Z. 185-186) Die Aufgaben des G-ZiP regen dazu an, verschiedene Anteile des *Selbstkonzeptes* des Kindes zu explorieren und es können die grundlegenden Fähigkeiten zur Selbstreflexion beobachtet werden. Dieser Prozess der Reflexion über sich und die eigenen Intentionen wird als Teil der Entwicklung der *Handlungskompetenz* im Bereich der

sozialen Kognition beschrieben. (Fischer, 2009, S. 61) Die Erkenntnis einer der Teilnehmenden war, dass «die Erfassung des Ist-Zustandes allein eigentlich ein ganzes Therapieziel ist.» (Aufn. 2., Z. 167) Jemand anders machte die Beobachtung, «dass das Kind eigentlich von selbst an seinen Zielen arbeiten möchte und dass die Kinder mehr oder weniger selber wissen, an was sie arbeiten dürfen und müssen.» (Aufn. 2., Z. 24-25) Die Erkenntnisse dieser beiden Therapeutinnen sind zwar sehr unterschiedlich, dennoch ergeben sie Aufschluss darüber, «wohin die Entwicklung führen kann / soll und welche Unterstützung dabei sinnvoll erscheinen könnte.» (Kuhlenkamp, 2017, S.147) Diese Auseinandersetzung mit der individuellen Entwicklung und dem Erkennen des persönlichen Potentials ist in den Grundlagewerken der Psychomotorik tief verankert und stützt sich auf die Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie. (Reichenbach, 2011, S.28ff., Fischer, 2009, S. 122 ff., Kuhlenkamp, 2017, S. 146 ff.) Dieses Instrument bietet dazu eine Methode, welche durch Eigenmotivation einen Zugang zu Ressourcen und zur Erweiterung der Handlungskompetenz des Kindes führen kann.

5.1.5 Anregungen zur Optimierung des Instruments

Was könnte noch optimiert werden?

«Ich würde das Instrument eher mit Kindern zwischen 1.- 3. Klasse wieder anwenden.»

(Zitat Fragebogen, Anhang, S.64)

Auf dem Fragebogen und im Gruppeninterview wurden allgemein wenige Anregungen zur Veränderung des Instruments genannt. Lediglich einer der Teilnehmenden hat auf dem Fragebogen formuliert, dass eine Eingrenzung des Alters (1.-3.Kl.) sinnvoll wäre. Für jüngere Kinder wird eher eine Anleitung für eine direkte die Ziel- bzw. Themenfindung aus der Situation heraus gewünscht. Alle anderen Teilnehmenden haben angegeben, dass sie keine Veränderungen vornehmen würden.

Die teils zusammenhangslosen, von den Kindern geäußerten Wünsche, führten zur Diskussion, die Phase der Wünsche etwas einzugrenzen. «Ich hab mir jetzt überlegt, ob es nicht Sinn machen würde, wenn sich das Kind nicht Dinge wünschen kann, sondern sich wünschen kann, eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit besser zu können. Also, wenn man das schon wie ein bisschen einschränkt oder eingrenzt ... und ob es dann vielleicht auch Sinn macht, die zehn Wünsche zu minimieren.» ... «Es war dann schlussendlich ja doch gut, waren es zehn Wünsche, weil es so offen gestaltet war, damit ich ja dann auch eine Auswahl hatte.» (Aufn. 2., Z. 239-248 Z. 273-274) Zum Thema Wünsche eingrenzen konnte in der Diskussion kein abschliessendes Fazit zur Veränderung gezogen werden.

Eine andere Anregung zur Optimierung tauchte zum Thema Zeitmanagement und Gesprächs- vs. Handlungsebene auf: «So würde ich es das nächste Mal machen, wenn ich in dieser Phase III noch weiterkommen möchte, dann müsste ich mehr Zeit einberechnen und gleich in die Umsetzung gehen.» (Aufn. 2., Z. 211-213)

Zusammenfassend haben der Fragebogen und die Gruppendiskussion folgende Anregungen zur Veränderung ergeben:

- Anpassung der Altersgruppe.
- Passendere Lösungen für jüngere Kinder erarbeiten.
- Eingrenzungen des Wunschspiels in Erwägung ziehen.
- In Phase 3 die ausgearbeiteten Zielthemen auf der Handlungsebene in die Interventionen miteinbeziehen. Dies erfordert einen weiter gesteckten zeitlichen Rahmen.

6 Diskussion und Ausblick

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Die Evaluation hat gezeigt, dass sich das entwickelte Instrument sinnvoll in die psychomotorische Praxis integrieren lässt. Die Interventionen sind kindgerecht umsetzbar und durch den Einsatz des Instruments lassen sich relevante Erkenntnisse für die Therapiegestaltung ziehen. Gleichzeitig stellt die Durchführung auf verschiedenen Ebenen hohe Anforderungen. Besonders bei jungen Kindern sind die Kompetenzen im Bereich des Mentalisierens und der Kommunikation oft nicht ausreichend und erfordern eine kreative, flexible Herangehensweise. In der theoretischen Auseinandersetzung wurde deutlich, dass sich viele der erforderlichen Kompetenzen im Alter von sechs bis acht Jahren entwickeln. (Siegler et. Al., 2016, S. 11f., Diez Grieser & Müller, 2018, S. 36ff) Die Umsetzung hat gezeigt, dass bei einigen Kindern diese Entwicklung im sechsten oder siebten Lebensjahr noch nicht weit genug fortgeschritten ist, als dass sie Verständnis für einen gemeinsamen Zielsetzungsprozess aufbringen könnten. Doch auch die Beobachtung, inwiefern Kinder über die Fähigkeit des Mentalisierens verfügen und ihre Einstellungen gegenüber sich selbst ausdrücken können, liefern weitere Erkenntnisse für die Gestaltung und Planung der Therapie. Hierbei ist es spannend anzumerken, dass auch diejenigen Therapeut*innen, die angegeben haben, dass das Kind wenig Verständnis für den gemeinsamen Prozess der Zielsetzung aufbringen konnte, die Durchführung trotzdem als positiv und zielführend bewertet haben. Daraus ergibt sich die Frage, inwiefern das Verständnis des Kindes überhaupt notwendig für eine gelingende gemeinsame Zielsetzung ist. Dieser Gedanke leitet zu einer grundsätzlichen Diskussion, inwiefern Kinder selber Verantwortung übernehmen sollten und diese tragen können. In diesem Sinne können die Ergebnisse der Evaluation so gewertet werden, dass das Instrument genau dort Handlungsmöglichkeiten bietet, um eine Brücke zu schlagen zwischen seinen Wünschen und den kognitiven oder auch sprachlichen Fähigkeiten des Kindes, sich Ziele zu setzen und diese zu verfolgen.

Die Ergebnisse haben ebenfalls klar gezeigt, dass das Instrument direkt sowie indirekt mehrere Theorien der Psychomotorik anspricht. Besonders deutlich wurde, dass diese Art der gemeinsamen Zielsetzung ein kindgerechtes, motivierendes und ressourcenorientiertes Tool ist, um mit Kindern an ihren Therapiezielen zu arbeiten. Um eine explizitere Beschreibung der theoretischen Ausrichtung vornehmen zu können, hätten erst trennscharfe Kategorien innerhalb dieser theoretischen Konzepte erstellt werden müssen.

Durch die sehr unterschiedlichen Schilderungen über die Erfahrungen bei der Umsetzung des Instruments, sowie durch meine eigenen Erfahrungen, bin ich zur Erkenntnis gelangt, dass der Gewinn durch das Instrument von vielen Faktoren abhängt. Besonders der Entwicklungsstand des Kindes scheint einen grossen Einfluss auf die Ergebnisse der gemeinsamen Zielsetzung

zu haben. Ausserdem haben die Therapeut*innen das Instrument unterschiedlich eingesetzt und somit ihre persönlichen Präferenzen einfließen lassen. Dieser persönliche Anteil, der durch die Flexibilität in der Gestaltung gegeben wurde, war mir ein grosses Anliegen. Diese Veränderungen haben zu einem praxistauglichen Instrument geführt, welches erfolgreich eingesetzt wurde und den Effekt einer gemeinsamen Zielsetzung sichtbar machte.

6.2 Kritische Reflexion

Die Überprüfung des Instruments auf Grund theoretischer Bezüge gestaltete sich insofern herausfordernd, dass es nicht wirklich klare Richtlinien oder Methoden der Psychomotorik gibt, die für ein solches Instrument als Kriterien hätten dienen können. Die psychomotorischen Handlungsprinzipien nach Kuhlenkamp (2017) bieten lediglich einen Betrachtungswinkel und können auch nicht vollumfänglich auf die schweizer Psychomotorik übertragen werden. Hier war es schwierig, genau abzugrenzen, welche Kriterien ein psychomotorisches Praxisinstrument definieren. Der erste Teil der Überarbeitung des Instruments hätte mit einer noch intensiveren theoretischen Auseinandersetzung gestaltet werden können, um mehr Vollständigkeit und Übersicht über die gesamten Theorien zu bieten.

Die gewählten Methoden Fragebogen, Gruppeninterview und inhaltliche strukturierende Inhaltsanalyse haben zu einer ausführlichen Beantwortung der Fragestellungen geführt. Die Fragestellung zum Verständnis des Kindes hätte durch ein direktes Kinderinterview noch vertieft werden können.

In Bezug auf die Evaluation kann kritisch hinterfragt werden, welche Auswirkungen die Stichprobe, bestehend aus Berufseinsteiger*innen, auf die Ergebnisse haben. Eventuell war es auf Grund weniger Erfahrungen schwierig, Vergleiche zu ziehen, beziehungsweise das Instrument und besonders die kommunikativen Anteile davon kritisch zu beurteilen. Auch ist es möglich, dass gewisse Ergebnisse der Datenerhebung, besonders im Gruppeninterview, auf Grund sozialer Erwünschtheit tendenziell zu positiv ausgefallen sind. Die Erfassung der theoretischen Ausrichtung des Instruments stellte mich wieder vor eine vergleichbare Herausforderung wie zu Beginn der Arbeit. Das Geflecht zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden der verschiedenen Theorien macht eine klare Zuordnung schwierig. Da eher wenig explizite Aussagen zu theoretischen Bezügen gemacht wurden, liess die implizite Herleitung viel Spielraum übrig und führte zu einem Umriss der theoretischen Ausrichtung und weniger zu einer klaren Definition. Schliesslich ist dieser Umriss sicherlich auch von mir persönlich gefärbt und nicht vollständig objektivierbar.

6.3 Ausblick

Persönliche Erfahrungen, sowie das Interesse von Studierenden aber auch von erfahrenen Therapeut*innen verdeutlichte während des gesamten Prozesses immer wieder die Relevanz dieses Themas. Schliesslich konnte auch die Evaluation zeigen, dass das Instrument im Einsatz in der psychomotorischen Praxis einen Mehrwert im Sinne einer ressourcenorientierten Stärkung der Motivation des Kindes und Unterstützung der Psychomotorik-Therapeut*innen in der individuellen Prozessgestaltung bietet. Ausserdem wurden Anregungen zur Optimierung, wie beispielsweise die Anpassung der Altersgruppe, dargelegt. Diese Erkenntnisse könnten für eine weitere Überarbeitung genutzt werden.

Besonders spannend wäre es zu explorieren, welchen Eindruck, beziehungsweise welchen Nutzen erfahrene Therapeut*innen aus diesem Instrument ziehen würden und welches Potential zur Weiterentwicklung diese Gruppe darin sehen würde. Ausserdem könnten die Gelingens Faktoren für eine erfolgreiche gemeinsame Zielfindung weiter exploriert werden und als Hinweise ins Manual des Instruments einfliessen. Die Zielverfolgung, im Instrument als Phase 4 aufgeführt, könnte ebenfalls noch genauer betrachtet werden, um zu beurteilen, inwiefern die gesetzten Ziele tatsächlich erreicht werden. Es wäre schön, wenn das Instrument in passender Form und angepasstem Design einer grösseren Gruppe von Psychomotorischen Fachpersonen zur Verfügung gestellt und für die Praxis genutzt werden könnte.

6 Quellenverzeichnis

Balzer, L. & Beywl W. (2018) *evaluiert: erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im Bildungsbereich*. Bern: hep Verlag

Delfos, M.F. (2004) «Sag mir mal...» - *Gesprächsführung mit Kindern*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag

Diez Grieser, M. T. & Müller, R. (2018) *Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Klett-Cotta

Döring-Seipel, E. & Seip, M. (2019) *Arbeiten mit Zielen – Innovative Wege zur Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt

Fischer, K. (2009) *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.) München: Ernst Reinhardt Verlag

Flick, U. (2007) *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Hunziker, M. (2019) *Partizipation des Kindes am Zielfindungsprozess in der Psychomotoriktherapie*. Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich

von Hilgers, B. & Ellneby, Y. (2012) *Die Kunst mit Kindern zu reden*. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2019) *Wissenschaftliches Schreiben – Vorgaben zu Sprache und Quellennachweis in wissenschaftlichen Arbeiten*. Unveröffentlichtes Dokument.

Jopt, U. J. (1978) *Selbstkonzept und Ursachenerklärung in der Schule*. Bochum: Kamp.

Köckenberger, H. (2007) *Ressourcenorientierte Diagnostik (RODI) und Ressourcenorientierte Psychomotorische Entwicklungsbegleitung (ROPE)*. Dortmund: Borgmann Media

Köckenberger, H. (2016) *Vielfalt als Methode – Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. (3. Aufl.) Dortmund: Borgmann Media

Krus, A. & Jasmund, Ch. (2015) *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern* (1. Aufl.) Stuttgart: Kohlhammer

Kuhlenkamp, S. (2017) *Lehrbuch Psychomotorik* München: Ernst Reinhardt Verlag

Kuckartz, U. (2018) *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz

Moser, H. (2015) *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (6. Aufl.) Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag

Nitsch, R. (2019) Zwischen Wunsch und Wirklichkeit Wie sich Erwartungen von Eltern auf ihre Kinder auswirken. *Partnerschaft. Ehe. Familie.*, 4, 16-20

Oerter, R. (2011) *Psychologie des Spiels*. (2. Aufl.) Weinheim: Beltz

Pinter-Theiss, V., Steiner-Schätz, M., Lukesch, B., Schätz, Th. & Theiss, Ch. (2014) *Ich tue, Ich kann, Ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis*. (1. Aufl.) Graz: vaLeo

Reichenbach, Ch., (2010) *Psychomotorik*. München: Ernst-Reinhardt Verlag

Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J. & Saffran, J. (2016) *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (4. Aufl.) Berlin Heidelberg: Springer Verlag

Wolf, B. (2020) Die Therapeutische Beziehung. *Praxis der Psychomotorik.*, 1, 36-40

Verband Psychomotorik Schweiz. *Was ist Psychomotorik?* Zugriff am 04.08.20 unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>

Zimmer, R. (2004) Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung. In H. Köckenberger & R. Hammer (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder. Ein Lehrbuch* (S. 55-67). Dortmund: modernes Lernen

Zimmer, R. (2012) *Handbuch Psychomotorik – Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder

7 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 & 2: Aufbau der Arbeit

Abb. 3: Kuhlenkamp, 2017, S.146

Abb. 4: Inhaltsverzeichnis überarbeitetes Instrument

Abb. 5: Übersicht überarbeitetes Instrument

Abb. 6: Übersicht Methoden

Abb. 7: Ausschnitt Fragebogen

Abb. 8: Diagramm Umsetzbarkeit & Intergrierbarkeit quantitativ

Abb. 9: Ergebnisse gemeinsame Zielsetzung

Abb. 10: Verständnis des Kindes quantitativ

Anhang

Fragebogen leer

Fragebogen ausgefüllt & anonymisiert

Interviewleitfaden

Transkript Gruppeninterview

Fragebogen zum G-ZiP

Name der Therapeutin:

Daten der Durchführung:

Durchführung in Gruppe _ Einzel _

Alter des/der Kindes/Kinder:

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung:

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Die einzelnen Phasen liessen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll: Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: _____ _____	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Kind konnte seine eigene Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden: Ja: Nein: Sonstige: _____

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen: Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:
(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen Empfehlen: Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze **links** dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast.
Im Rahmen **rechts** stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Fragebogen zum G-ZIP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Datum der Durchführung: 28.11. + 12.12.12

Durchführung in Gruppe: Einzel

Alter des/der Kindes/Kinder: 6/5

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: 7

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll.

Sehr Gar nicht

Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar.

Sehr Gar nicht

Die einzelnen Phasen ließen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten.

Sehr Gar nicht

Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität.

Sehr Gar nicht

Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll.

Sehr Gar nicht

Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: Zauberberg, Körperbild

Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander.

Sehr Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:

Sehr Gar nicht

Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Abricht der Aufgaben verstand:

Sehr Gar nicht

Das Kind konnte seine eigene Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:

Sehr Gar nicht

Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:

Sehr Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Ein Kind formulierte anschließend Wünsche
„Nahrungsmittel“. Dieses habe ich beim Fragebogen
nicht berücksichtigt.

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden. Ja Nein Sonstige _____

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

Das Schreiben gelingt mir leicht und ich freue mich daran.

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

- diese goldene stifte verteilen & tauschen
- diese stifte für grafam. Arbeiten einsetzen
- bei Zielerreichung bekommt das Kind einen goldigen Bleistift.

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen empfehlen

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen

Fällt mir momentan nicht ein...

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast.

Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Fragebogen zum G-ZiP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Daten der Durchführung: 27.11, 04.12, 08.01

Durchführung in Gruppe_ Einzel

Alter des/der Kindes/Kinder: 8 Jahre, 2. Kl.

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: 0

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Die einzelnen Phasen liessen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: <u>Tier-Identifikation, Wunschsteine auden, Zielgespräch</u>	
Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:	Sehr <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Kind konnte seine eigene Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:	Sehr <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht
Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:	Sehr <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Hatte Mühe 10 Wünsche zu formulieren. Wünsche wurden immer grossräumiger, wie z.B. "mehr Intelligenz". Wagt für mich sehr spannend!

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden: Ja: Nein: Sonstige: _____

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen:

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

"in den Basketballkorb treffen"

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

Therapieziel von S: S. verbessert seine Ballfertigkeit.
verschiedene Spiele, Fangen, Werfen, Zielen, Antizipieren,
verschiedene Bälle: Luftballon, Fußball, Tennisball ..

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen empfehlen:

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

Finde es super: kurz, prägnant, praxis-realistisch,
verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten vorhanden - Top!

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast.

Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Fragebogen zum G-ZIP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Daten der Durchführung: 26.11./3.12./7.1.21/14.1.21

Durchführung in Gruppe Einzel

Alter des/der Kindes/Kinder: 9,5 Jahre

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: 4

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:

Sehr Gar nicht

Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:

Sehr Gar nicht

Die einzelnen Phasen ließen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:

Sehr Gar nicht

Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:

Sehr Gar nicht

Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll:

Sehr Gar nicht

Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: Tier Identifikation,
war auch anregend fürs Rollenspiel, Muggelkine konnten durch ihre Anzahl besondere Stärken mehr hervorheben.

Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:

Sehr Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:

Sehr Gar nicht

Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:

Sehr Gar nicht

Das Kind konnte seine eigenen Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:

Sehr Gar nicht

Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:

Sehr Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Die Phase 2 habe ich mit dem Kind (9,5 Jahre) anders durchlaufen/gestaltet. Mit jüngeren Kindern erscheint es mir sehr sinnvoll wie der Schritt von Phase 2 zu 3 beschrieben wird, weil die Offenheit in der Haltung der Therapeutin sehr betont wird. Erfordert auch gewisses Vertrauen & Loslassen von der Th.

Anhänger

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden: Ja: Nein: Sonstige: nach nicht konkret

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen:

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

Zwei Ziele kristallisierten sich heraus: Umgang mit Wut + Umgang mit Prüfungsangst.
Auf einmal taucht beim Kind die Angst auf, wenn wir zu sehr an der Wut arbeiten, verliert sie etwas. Deshalb schob ich nochmals eine Intensivierung von Phase 1 dazwischen. Mit der Frage: Was macht mich aus?

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel) → Rollenpiel, kämpfen, Selbstbild

Wir haben die Funktion der Wut definiert. Nun geht es darum das Kind da zu stärken, wo die Wut agiert. Sodass das Kind die Wut immer weniger braucht. (Ansehen, Respekt, Selbstschutz)
 Vom Kind formuliert + Selbstwert

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen empfehlen:

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

Wenn ich daran denke, das Instrument auch mit anderen Kindern zu nutzen (ich habe auch schon begonnen) finde ich es spannend, dass durch die Wünsche (mögen sie noch so simpel klingen) tiefer liegende Bedürfnisse hervortreten. Spannend ist dabei das kreative Vereinen von Therapiezielen & dem Ziel des Kindes.

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast. Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Anhang

Fragebogen zum G-ZIP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Daten der Durchführung: 4.12.20 / 18.12.20 / 8.1.20

Durchführung in Gruppe Einzel

Alter des/der Kindes/Kinder: 5;10

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: 3

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:

Sehr Gar nicht

Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:

Sehr Gar nicht

Die einzelnen Phasen ließen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:

Sehr Gar nicht

Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:

Sehr Gar nicht

Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll:

Sehr Gar nicht

Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: Tier Identifikation / Wünsche aufschreiben

Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:

Sehr Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:

Sehr Gar nicht

Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:

Sehr Gar nicht

Das Kind konnte seine eigenen Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:

Sehr Gar nicht

Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:

Sehr Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Ich hatte den Eindruck, dass es dem Jungen schwer fiel seine Stärken & Schwächen realistisch einzuordnen.

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden: Ja: Nein: Sonstige: _____

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen:

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

Ich balanciere langsam und genau über das am Boden liegende Seil und schaue gut, wo ich meine Füße platziere.

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

Über die Stärkung der Körperwahrnehmung, dem Aufbau der Rumpfstabilität und dem konkreten Üben des Balanciers

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen Empfehlen:

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

Der Junge äußerte viele Wünsche, welche auf mich etwas willkürlich gewählt wurden. Durch die Reflexion wurde mir klar, dass ich diese Wünsche in die Therapie miteinbeziehen kann, jeweils für eine kurze Sequenz gegen Ende der Stunde und wir so auch wieder an einem Therapieziel von ihm (schneller in die Handlung kommen) arbeiten können.

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast. Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Fragebogen zum G-ZIP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Daten der Durchführung: 4.12.2020 / 15.01.2021 / 22.01.2021

Durchführung in Gruppe Einzel (letzter Durchführungstermin: einzeln)

Alter des/der Kindes/Kinder: 6 Jahre

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: Kind 1: 8, Kind 2: 5

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:	Sehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:	Sehr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Die einzelnen Phasen liessen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll: Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: <u>1. Phase: Die Kinder wählen aus einer Auswahl von Schleichtieren ein Tier, das zu ihnen passt</u>	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht

abhängig vom Einzelfall

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gar nicht
Das Kind konnte seine eigene Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gar nicht
Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:	Sehr	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anmerkungen und Anekdoten:

Ich hatte den Eindruck, dass die Kinder gerne über sich, ihre Eigenschaften und Wünsche sprachen. Es schien mir jedoch, dass der Ziel-Begriff noch nicht zur Lebenswelt dieser beiden Jungen gehört. Sie wollen jetzt etwas tun und sich nicht mit Zukünftigem beschäftigen.

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden:

Ja: Nein: Sonstige:

Aktivitäten, welche die Kinder gerne umsetzen/ausprobieren möchten, konnten gefunden werden

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen:

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

Wunsch eines "fliegenden Teppichs" wurde zum Ziel: auf dem Trampolin springen zu können (->Input von mir: evt. ein Kunststück auf dem Trampolin lernen)

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

Ich stelle den Kindern die nötigen Angebote bereit (Trampolin, Schwung-Tau und Schaumklötze) und sie können ihre Vorstellungen (welche mir und vit auch ihnen noch nicht genau bekannt sind) umsetzen.

Ich begleite sie dabei. Evt. ergibt sich dabei noch ein "Ziel", welches wir dann über mehrere Lektionen hinweg verfolgen können.

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen Empfehlen:

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

-Das Instrument passt evt. gut zu Kindern mit einem tiefen Selbstwert, wenigen Erfolgserlebnissen, Probleme das Grundbedürfnis "Selbstwerterhöhung" im Alltag zu befriedigen

-Ich würde das Instrument eher mit Kindern zwischen 1-3. Klasse wieder anwenden

-Für Kindergärtner wären aus meiner Sicht eher Anregungen zu Ziel-/resp. Themenfindungen aus der Situationen heraus, hilfreich. Anstelle eines Schritt-für-Schritt-Instruments

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast.

Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Fragebogen zum G-ZiP

Name der Therapeutin: [REDACTED]

Daten der Durchführung: 27.11. / 4.12. / 18.12.

Durchführung in Gruppe _ Einzel X

Alter des/der Kindes/Kinder: 7 Jahre

Ungefähre Anz. Therapiestunden mit dem Kind oder der Gruppe vor der Durchführung: 10

Fragen zu Umsetzbarkeit, Angemessenheit & Integrierbarkeit (bitte ankreuzen)

Nachdem ich die Anweisungen in der Einleitung gelesen habe, war mir klar, wie ich vorgehen soll:

Sehr Gar nicht

Der Aufbau des Instruments und die jeweiligen Ziele der Phasen waren logisch nachvollziehbar:

Sehr Gar nicht

Die einzelnen Phasen liessen sich stimmig in die Therapiestunden einbetten:

Sehr Gar nicht

Das Instrument stand in einem angemessenen Verhältnis zwischen Struktur und Flexibilität:

Sehr Gar nicht

Die Vorschläge zur Umsetzung der einzelnen Phasen waren kindgerecht anwendbar und sinnvoll:

Sehr Gar nicht

Diese Vorschläge waren besonders passend/unpassend: _____

Phase 2: Wunschsteine suchen / Phase 3: therapeutische Geschichte

Aufwand und Ergebnis des Instruments stehen in angemessenem Verhältnis zueinander:

Sehr Gar nicht

Fragen zum Verständnis des Kindes über den Zielfindungsprozess

Das Kind konnte die geplanten Interventionen umsetzen:

Sehr Gar nicht

Ich hatte den Eindruck, dass das Kind den Sinn und die Absicht der Aufgaben verstand:

Sehr Gar nicht

Das Kind konnte seine eigene Ideen einbringen und ich konnte diese sinnvoll für die Zielauswahl nutzen:

Sehr Gar nicht

Das Kind war in der Lage über zukünftige Zustände und Veränderungen nachzudenken:

Sehr Gar nicht

Anmerkungen und Anekdoten:

Das Kind kam beim Wunschsteine suchen in eine Art „Rausch“ und entwickelte immer verrücktere Ideen und Wünsche:

z.B.: - Autofahren können und mit dem Auto hüpfen können.

- So hoch hüpfen können bis ins Weltall.

Fragen zur Zielerreichung

Am Ende der Durchführung konnte ein gemeinsames Ziel formuliert werden: Ja: Nein: Sonstige: _____

Dieses steht in Bezug zu den vom Kind geäußerten Wünschen:

Sehr Gar nicht

Folgendes Ziel wurde gemeinsam formuliert:

- Schnell ans Ziel kommen, ohne zu pressieren.
- Tolle Abenteuer spielen und damit erleben können.

Die Ergebnisse der Durchführung nutze ich für meine zukünftige Arbeit mit diesem Kind in folgender Form:

(So arbeiten wir gemeinsam an diesem Ziel)

- Bevor das Kind in die Handlung geht kurz innehalten und mit dem Kind zusammen planen, was es braucht / wie es am besten vorgeht.
- Gemeinsam Abenteuer ausdenken und dann überlegen, wie wir diese im Spiel umsetzen können. Dann ins Spiel gehen.

Fragen zur Weiterentwicklung des Instruments

Ich würde dieses Instrument anderen Therapeutinnen Empfehlen:

Sehr Gar nicht

Folgende Anregungen für das Instrument sind mir in den Sinn gekommen:

- Da das Instrument so viele Ideen bietet, lässt es genügend Raum zur Anpassung an das Kind und bedarf keiner Änderungen oder Ergänzungen.

Vorbereitung Gruppeninterview

Beschreibe mit einer kleinen Skizze links dein persönliches Ziel, das du dir vor der Anwendung des Instruments gesetzt hast.

Im Rahmen rechts stellst du dar, inwiefern du dieses erreicht hast.

Meine hauptsächliches Ziele war das Instrument zu erproben, damit ich Lea Rückmeldung dazu geben kann.

Ausserdem wollte ich mehr über die Wünsche und Bedürfnisse des Kindes - über seine innere Welt erfahren.

Mehr Ziele habe ich mir nicht gesetzt - weil mir nicht klar war, dass ich dies hätte tun sollen.

Ich hoffe, Lea für sie hilfreiche Rückmeldungen geben zu können.

Ich habe erkannt, dass der Junge voller Ideen steckt. In Verbindung mit dem Bild, welches ich mir in den bisherigen Stunden von ihm machen konnte habe ich realisiert, dass er voller Ideen steckt - häufig aber nicht weiss, wie er sie umsetzen kann. Insofern hat das Instrument mir geholfen, die weitere Therapie zu planen.

Leitfaden Gruppeninterview

Zentrale Fragen:

- Wie schätzen Therapeutinnen den Beitrag des Instruments zur Therapiegestaltung ein?
Welchen Mehrwert bieten die Ergebnisse der Zielfindung?

Leitfaden

- h) **Einführung durch die Moderatorin** → Gesprächsrahmen, Dank,
→ Hallo, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
→ Dauer 1h., Audioaufnahme ok.
- i) **Erklärung des Themas** → Worum geht es? Zuerst ein Feedback über das Instrument, dann Weiterentwicklung des Themas «gemeinsame Zielfindung»
→ Ihr habt das Instrument ausprobiert, ich möchte einerseits detaillierte Erfahrungen von euch hören, andererseits wollen wir das Thema gemeinsam weiterentwickeln und Bezüge herstellen.
- j) **Blitzlicht Frage 1:** Jede TeilnehmerIn präsentiert ein Juwel (+) und eine Knacknuss (-) während der Durchführung.
→ Edelstein und Baumnuss in die Kamera halten
→ Ich rufe die erste Person auf, dann zufällige Reihenfolge
- k) **Frage 2:** Phasen Mind Map. Jeder wählt eine Phase aus, die besonders geliebt ist, vielleicht herausfordernd, sehr gewinnbringend oder auch besonders kreativ (5'): überlegt euch ein kurzes Statement.
→ Ich notiere auf dem Mind Map
→ Diskussion ein wenig öffnen. Zeit: 14:00/05, → Was könnten Gründe für das jeweilige Verhalten/Beobachtung sein?, Was ziehst du für Schlüsse daraus
→ Ich setze verschiedene Statements in Bezug zueinander. Spannend ist, dass ... so und so und ... anders/gleich usw.
- l) **Einzelarbeit:** in Bezug auf das Kind, welche dieser Sätze sind am zutreffendsten? (10')
- m) **Frage 3:** Aus Sicht dieser verschiedenen Standpunkte/Konzepte: Welchen Mehrwert bietet die gemeinsame Zielfindung? Wo finden sich vielleicht auch Widersprüche? (meine Therapeutischen Überzeugungen in Bezug auf die Zielfindung)
→ Wieder erste Person aufrufen
→ Welchen Nutzen hatte das Instrument aus Sicht der verschiedenen Standpunkte?
- n) **Frage 4:** Wie waren deine Ziele → Zeichnungen aus dem Fragebogen & der Gewinn an diesem Prozess?
→ Erste Person aufrufen
→ Zusammenfassung aus all den genannten Zielen formulieren.

- o) **Abschlussrunde:** gibt es noch etwas, dass dir wichtig ist mitzuteilen aber noch nicht gesagt wurde?
 - Danke für euer Engagement
 - Foto von den Zeichnungen bitte schicken

transcript

1 **Umsetzbarkeit**

2 **Nutzen**

3 **Verständnis des Kindes**

4 **Optimierung**

5 **Handlungsprinzipien**

6 **Aufnahme I**

7 00:00:00

8 *Speaker 1:* Einführung Ich möchte gerne, dass jeder von euch kurz ein, zwei Sätze zu einem
9 Edelstein. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, den ihr während der Durchführung hattet, so
10 wirklich, was sehr, sehr toll war für euch und auch eine Knacknuss, der ihr während der
11 Durchführung begegnet seid, einfach kurz ein zwei Sätze schnell etwas dazu sagt.

12 00:00:41

13 *Speaker 2:* Für mich ist der Edelstein oder für mich war der Edelstein bei der Durchführung,
14 **Das es so ansprechend gestaltet ist von dir und dass es eben das auch hilft bei der**
15 **Durchführung, sodass sich wie so einfach geleitet werde und dass es ein gutes Instrument**
16 **ist, da, worauf ich zurückgreifen kann und die Knacknuss ist da, wo die Sprache ähm nicht**
17 **genügend ist von, für die also, die Sprache der Kinder nicht genügend ist. Wo ich, wie ich**
18 **mich wirklich auf andere Dinge wie Körpersprache und so verlassen muss, um**
19 **herauszufinden, was die Kinder für Wünsche haben oder genau, was die Hindernisse sind, so**
20 weiter.

21 00:01:32

22 *Speaker 1:* Mhm danke.

23 00:01:37

24 *Speaker 3:* Dann mache ich gleich weiter. Ähm für mich war der Edelstein, dass das Kind ähm
25 **eigentlich von selbst an seinen Zielen arbeiten möchte. Also es hat schlussendlich ein Ziel,**
26 **hat sich ein Ziel herausgefiltert, dass wirklich mit seinem früheren Therapeutinnen, also den**
27 **quasi formalen Therapieziel übereinstimmt und dass für mich eigentlich wieder der Bereich**
28 **ist, dass die Kinder mehr oder weniger selber wissen, an was sie arbeiten dürfen und müssen**
29 **oder was sie noch verbessern können. Und die Knacknuss, ähm das waren dann am Schluss**
30 **also ähm nein in der Mitte, in der mittleren Phase, die zehn Wünsche, die es formulieren**
31 **musste, das Kind. Wo ich einfach gemerkt habe, das ist manchmal je nach Alter noch etwas**
32 **schwierig. Auch für die Meta-Ebene ähm. Die ersten drei Wünsche waren oder fünf**
33 **Wünsche waren okay und dann wurden, so wurde es einfach irgendetwas. Es war also für**
34 **mich jetzt auch okay. Ich konnte dann trotzdem weiterarbeiten. Aber genau, kommt halt je**
35 **nach Alter und Entwicklungsstand drauf an.**

36 00:02:45

37 *Speaker 1:* Danke.

38 00:02:48

39 *Speaker 4:* Ja, bei mir waren ähm die, die der Edelstein. **Das war für mich so, dass es ähm**

Dieses Transkript wurde erstellt mit www.amberscript.com

40 viele Möglichkeiten gab, wie ich es gestalte, also dass es nicht einfach so eng war. So und so
41 und so muss man, sondern man hatte immer einen Blumenstrauß an Ideen und konnte dann
42 wirklich so auf das Kind abgestimmt arbeiten. Und die Knacknuss das geht ein bißchen in
43 das, was Speaker 3 gesagt hat, ist auch also mein Junge der hat von Anfang an einfach seine
44 ganze Idee sprudeln lassen das hat kein Ende mehr gefunden. Von Irgendwie er möchte ein
45 Auto mit dem er auf den Mond hüpfen kann und also alles mögliche kam dann der war gar
46 nicht mehr zu bremsen. Und ähm das war recht, ich war recht überfordert. Also ja. Und hab
47 dann aber, als ich es angeschaut habe ähm trotzdem einen Bezug gefunden und das hat
48 mich sehr gefreut. Dann schlussendlich aber da braucht es dann sehr viel Phantasie, glaub
49 ich. Genau.

50 00:04:03

51 *Speaker 1:* Danke!

52 00:04:04

53 *Speaker 5:* Ja, ich kann mich sonst hier gerade ein bisschen anschließen. Bei mir war die
54 Knacknuss, dass ich es ähm, also dass ich wie gemerkt habe, der Junge hat ganz, ganz viel
55 Ideen. Also ich habe es so ein bisschen eingebettet ins Anschauen vom Therapie Heft und
56 schauen okay, was haben wir gemacht? Und dann darauf beziehen. Okay, was sind, wo
57 denkst du, wo liegen deine Stärken und Schwächen und das einschätzen das fiel ihm noch
58 recht schwer und was er noch gerne können wollte, war eigentlich einfach das, was wir
59 gemacht haben. Und der Edelstein war für mich dann zu merken oder auch diesen Tipp zu
60 bekommen. ähm du hast das auch hineingeschrieben Lea in das Manual, dass man z.B. auch
61 einfach dem Kind am Anfang 10 Minuten Zeit geben kann, ähm wo es seine ähm, sein Ziel
62 verfolgen kann auch wenn es jetzt nicht gerade mit dem Therapieziel in Einklang gebracht
63 werden kann. Und das war für mich so ähm ja war für mich sehr hilfreich.

64 00:05:18

65 *Speaker 1:* Ja, danke.

66 00:05:21

67 *Speaker 6:* Für mich war es ähm ein also die Knacknuss ist auch bisschen was auch die
68 anderen geschildert haben, mein ich die Phase von 2 zu 3, weil man da wie ganz
69 verschiedene Sachen miteinander in Einklang bringen muss. Und gleichzeitig bin ich darin
70 eigentlich auch den Edelstein, weil ähm es so spannend ist, wie das wirklich auch gelingen
71 kann. Also wie man da irgendwie aus aus diesen Anhaltspunkten irgendwas kreieren kann.
72 Das find ich extrem toll und wie du auch geschrieben hast ähm es ist jetzt vielleicht am
73 Anfang auch gar nicht so wichtig, das es vielleicht Speaker 5 hat es auch angesprochen, dass
74 jetzt das wirklich ich verstehen kann gerade sofort, weil ich darf mir auch die Zeit nehmen
75 und dem Kind, dass wir das gemeinsam auf den Weg gehen und das noch herausfinden.

76 00:06:12

77 *Speaker 1:* Ja, schön. Danke.

78 00:06:17

79 *Speaker 7:* Ähm für mich der Edelstein war, dass es wieder erwartet, gut ähm umzusetzen
80 war mit zwei Kindern. Ähm ich war dann ein bisschen nervös, weil da das eine Kind war
81 Sprache ist sprachlich sehr weit. Ähm kann im Kindergarten schon Lesen und Schreiben und
82 das andere Kind ähm hat nicht Deutsch als Muttersprache oder spricht zuhause Italienisch,

83 aber auch Deutsch. Aber er hat einfach in der Kommunikation nicht, ist nicht gleich weit.
84 Und dann dachte ich immer ja, wie wird das mit dem Wünsche äußern und und das eine
85 Kind, das sprachlich nicht so weit entwickelt ist, ähm orientiert sich dann auch oft am Kind.
86 Und dann dachte ich immer Oh, äußert er wirklich auch seine Wünsche? Und das hat
87 wirklich gut geklappt. Ich denke, das liegt auch wirklich an dem und den gut stimmigen ähm
88 Techniken oder die Vorschläge, die in diesem Tool drin sind. Es hat wirklich gut geklappt, da
89 kommt es ja eine eigene Meinung äußern und das war wirklich super. Der Knacknuss war für
90 mich eigentlich dann in Phase 3 Ähm beim Zielgespräch, als ich dann einfach gemerkt habe,
91 das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie vorher, dass einfach das Konstrukt Ziel ist
92 irgendwie, also es hat mich, es schien mir ein bisschen so, als wäre das ein bisschen zu weit
93 noch von meinen Kindergärten entfernt. Also der hatte, ich konnte dann zwar einen Wunsch
94 von ihm in ein Ziel umformulieren, aber er wollte dann das gleich ausprobieren und machen
95 und nicht, es ging dann nicht darum, irgendwelche etwas Zukünftiges zu erarbeiten. Step by
96 step, so wie ich das als Ziel im Kopf habe. Und diese Übersetzung naja eine Art. Also fand ich
97 noch schwierig. Und ja genau.

98 00:08:04

99 *Speaker 1:* Ja, ich denke, dass ist da auch etwas. Ja warum wo man dann sich
100 auseinandersetzen muss eben was haben diese Kinder schon für eine Idee von von Zielen
101 und wie weit reicht das? Und wo kann ich aber vielleicht eben genau ansetzen, wenn ich
102 merke, das ist noch nicht in der Lebenswelt dieser Kinder, dass ich das vielleicht auch dem
103 einen Rahmen geben kann und das anleiten. Ich habe jetzt von euch sehr verschiedene
104 Sachen gehört, aber auch so ein bisschen. Ja, einige haben auch gesagt ja, eben wie *Speaker*
105 5 oder wie *Speaker 4* ja schon gesagt hat. Ja, sie ist da viel zusammengekommen und Ich
106 danke euch für eure Inputs und jetzt würde es gerade weitergehen damit, dass ähm wir, ich
107 werde euch gleich ein Dokument teilen. Und ähm da sind die verschiedenen Phasen
108 aufgeschrieben. Und dort möchte ich gerne, dass ihr euch jeweils eine Phase aussucht, wo
109 eben *Speaker 7* hat gesagt. Phase 3 war für ihn schwierig, vielleicht möchte ja gerade diese
110 Phase aussuchen und sich da nochmal ein bisschen vertiefter Gedanken machen und ähm
111 ein kurzes Statement so zusammenfassen, was wir nachher zusammentragen. Ich wollte
112 eigentlich diese Breakout Rooms machen, dass ihr in Teams das machen könnt, aber das ist
113 irgendwie hat wirklich nicht funktioniert. Ich habe etwa 2 Stunden versucht, aber es ist leider
114 nicht gegangen. Deshalb werde ich einfach teilen. Ähm genau das ist dieses Dokument. Seht
115 ihr das?

116 00:09:55

117 *Speaker 4:* Ja.

118 00:09:56

119 *Speaker 1:* Genau, dann treffen wir uns doch um fünf vor ähm wieder könnt ihr euch jetzt
120 sieben Minuten Zeit nehmen, um euch kurz ein Statement zu einer der Phasen
121 aufzuschreiben. Ich werde dann nachher die Stichworte gleich eintragen, die ihr nennt.

122 00:10:29

123 *Speaker 7:* Kann ich kurz nachfragen. Also jetzt eher in Richtung Erkenntnis oder in Richtung
124 Problemstellung also Problem.

125 00:10:35
126 *Speaker 1:* Es kann beides sein. Also es kann sein, einfach, dass du dir diese Phase nochmal
127 vor Augen führst. Und oben hats hierzu vielleicht ein paar ein paar Anregungen, was in
128 diesem, in diesem, in dieser Phase für dich besonders präsent war. Vielleicht eben die die
129 Phase 3 war vom Zeitmanagement irgendwie ist das gar nicht aufgegangen mit diesen 15
130 Minuten oder dort musste ich vereinfachen, Ja, dort war es, war es auch vielleicht schwierig,
131 ähm die Kinder abzuholen. Dort war das Verständnis überhaupt nicht da. So in dieser
132 Richtung.

133 00:11:24
134 *Speaker 3:* Lea, kannst du das noch ganz ein bißchen größer machen, oder sowie ja, Super
135 danke.

136 **Aufnahme II**

137 00:00:08
138 *Speaker 1:* Gut, wenn ihr soweit seid, dann werden wir weiterfahren. Speaker 2 ist auch
139 wieder hier. Gut, also. Sonst beginnen wir gleich, wer bei mir zu oberst ist. Speaker 4
140 möchtest du gerade beginnen mit deinem Statement? Ich werde, Kannst du mir kurz die
141 Phase sagen, die du ausgewählt hast? Dann werde ich gerade die Stichworte eintragen.

142 00:00:35
143 *Speaker 4:* Genau. Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Ich habe jetzt nämlich plötzlich
144 gedacht Vielleicht ist das gar nicht das, was du brauchen kannst. Aber dann sagst du es
145 einfach. Es ist in Phase eins. Ähm und zwar hab ich für mich so aufgeschrieben, dass es für
146 mich sehr überraschend war, dass das Kind lange Zeit wie nicht. Es hat wie keinen Bezug zu
147 einer Tierfiguren herstellen können, zwischen sich und und dieser und irgendeine Figur. Ich
148 hatte eine ziemliche Auswahl. Und er ist dann am Objekt hängen geblieben und nicht an den
149 Qualitäten. Also verstehst du, was ich meine? Das war sehr schwierig. In wie? Ja, was kann
150 denn der Wolf gut? Was du auch kannst. Und so weiter. Das war für ihn irgendwie, Er hat da,
151 die Machart des Wolfes hat er aber dazu einen Bezug hergestellt. Der ist gut gemacht. Und
152 also das Bild sieht aus wie ein Wolf. Ja, das war ganz schwierig. Aber ich weiß nicht, ob das
153 das ist, was du gedacht hast. Das ist ja nicht wirklich ein Statement.

154 00:01:53
155 *Speaker 1:* Doch ich finde ja genau so was wie dass das dort für ihn wie schwierig war über
156 den Charakter, diese Eigenschaften. Ja, vielleicht hat er auch wenig Ideen, was denn so ein
157 Wolf ausmacht, was der kann, was der macht, wo der lebt. Da ist manchmal genau die
158 Schwierigkeit, dass man im Vorhinein jeweils nicht so genau wissen kann, wie wird ein Kind
159 auf so etwas einsteigen und ob das dann funktioniert, dann muss man vielleicht auch ein
160 bisschen ausprobieren, dann. Speaker 6 möchtest du gleich weitermachen?

161 00:02:36
162 *Speaker 6:* Ja, das ist gut. Ich bleibe auch gerade noch bei Phase 1 und zwar habe ich dann
163 mit 2, also Phase eins hab ich sogar mit zwei Gruppen durchlaufen, also mit einem einzelnen
164 Kind und ähm bei ihr war die Phase 1 eigentlich so wie in 10 Minuten erledigt eigentlich also
165 das war. Wir sind sofort abgetaucht. Es war so klar ähm und aufschlussreich. Und dann mit
166 einer anderen Gruppe bin ich genau bei der Phase stecken geblieben und merkte eigentlich,
167 dass die Erfassung des Ist-Zustandes allein eigentlich ein ganzes Therapieziel ist. Und ähm ja,

168 ich hab mich dann wie bei der Gruppe dafür entschieden, dass ich wie bleibe und jetzt zuerst
169 daran noch weiterarbeite, damit ich dann zu Phase 2 gehen kann. Und ähm ich denke aber,
170 dass man auch zu Phase 2 gehen kann und die Phase 1 einfach so stehen lassen könnte. So.
171 Also ja, habe wie gemerkt, ähm, genau das. Ich weiß nicht, wie sehr es eine Rolle spielt, wie
172 abgeschlossen die Phasen sein müssen. Ja. Wie sehr will ich mich in die Phase hineingeben?
173 So eigentlich ja.

174 00:04:04

175 *Speaker 1:* Spannend, was du ansprichst. Und auch wenn es darum geht, diese Fähigkeiten
176 zur Reflexion zum Beispiel, was ja stark angesprochen wird, das kann eben auch ein ganzes
177 Therapieziel sein und kann auch die Grundlage bilden, wo man vielleicht merkt Aha, das ist,
178 das ist vielleicht zuerst noch zu bearbeiten. Oder man versucht es so gut wie es geht und
179 geht zum nächsten Schritt. Aber ich sehe, du hast dort sehr flexibel und vertieft dich damit
180 auseinandergesetzt. *Speaker 5.*

181 00:04:47

182 *Speaker 5:* Ich habe mir ebenfalls Gedanken zu Phase eins gemacht. Du kannst aber sagen,
183 ja, wenn du da zu viel Infos hast oder ja ist das in Ordnung. Ich habe gemerkt, dass es ähm
184 dem Jungen. Er ist hat auch noch im Kindergarten, er ähm viel einfacher fiel, seine Stärken
185 aufzuzählen, als eine Schwäche zu nehmen. Ich denke auch, das zeigt auch eine ja eine
186 Thematik von ihm oder eben sein Entwicklungsstand, wo er jetzt gerade steht. Und ja, erst
187 so mit der Zeit, mit dem Nachfragen konnte er dann auch merken, woran er noch gerne
188 arbeiten würde. Das was er noch nicht so gut kann und ich habe das Gefühl gehabt, so dass
189 die Symbole der Symbol, das Symbol vom Edelstein und von dem Kieselstein, dass ihm das
190 geholfen hatte. Er hat dann wie die ja, mit der Zeit hatte ich das Gefühl so für diesen Prozess
191 ich nehme mir einen Stein und lege den zu mir oder zu meinem Tier. Das hat ihm wirklich
192 geholfen, dass nochmal so ähm ja, mehr Ideen zu äußern oder sich besser damit zu
193 identifizieren. Also es war einfach so mein Eindruck.

194 00:06:28

195 *Speaker 1:* Ja, ist auch noch spannend, was du angesprochen hast, so ist ist es manchmal
196 auch zu erkennen dann, ist es die Entwicklung, den der Entwicklungsstand eben so diese ich
197 Zentriertheit, was ja im Kindergartenalter teils auch noch normal ist oder ist es eben ein
198 Thema von ihm? Das ist ja auch noch dann spannend, wo man auch, wo ziehe ich da die
199 Grenze, wo sehe ich dort Schwierigkeiten? Und so finde ich einfach Ja, das ist eben der
200 Entwicklungsstand, der schlussendlich vielleicht auch normal ist oder vielleicht auch gar
201 nicht zu bewerten ist. *Speaker 7, möchtest du gerade weitermachen?*

202 00:07:10

203 *Speaker 7:* Ja ähm ich habe deinen Input beherzigt und hatte zu Phase 3 noch etwas
204 überlegt. Also ich bin da, ähm ich habe das Ziel Gespräch also die dritte Variante von Phase 3
205 und die zweite Variante gewählt. Das hat das Gespräch, weil ich das mit einem Jungen
206 gemacht habe, welcher kommunikativ sehr stark ist und dennoch hab ich dann gemerkt, als
207 ich dann noch weitergehen wollte mit den Hindernissen und Lösungsideen, dass da einfach
208 die Abstraktion dann auch für deinen sehr kognitiv fitten Kindergärten schon zu weit ist. Und
209 er hat dann einfach gesagt: "Jetzt verstehe ich gar nichts mehr." Und das war so eine guter
210 Moment, habe ich gesagt. Ja, schau, dann lassen wir das mal und schauen, wenn wir wirklich
211 in der Handlung sind und das wäre so mein, ja, so würde ich es das nächste Mal machen,

212 wenn ich in dieser, in dieser Lektion, in dieser Phase III noch weiterkommen möchte, dann
213 müsste ich mehr Zeit einberechnen und gleich in die Umsetzung gehen. Also gleich sagen
214 Okay, schau, du hast dich jetzt irgendwie auf dem Trampolin besser springen zu können
215 entschieden. Lass es uns hervornehmen und dann kann man, kann das Kind wahrscheinlich
216 viel besser oder ein besseren Zugang und kann dann auch erklären, was er genau erreichen
217 will. Also wirklich dann in der Handlung eigentlich anzukommen und nicht nicht ähm, nicht
218 das Besprechen eigentlich.

219 00:08:38

220 *Speaker 1:* Ja, danke für diesen Input. Ich denke das ist etwas, was ich mir stark überlegt
221 habe bei dieser Entwicklung von Ideen so wie stark kann ich in die Handlung gehen und wie
222 viel Abstraktion braucht es auch um wie viel ist ist nötig. Und dort ist wie ein ein sehr grosser
223 Range, auch je nach Kind oder so bei den einen Kindern hab ich mir überlegt, da wird es
224 kaum Lösungsideen geben, also muss ich mir vielleicht durch eine Geschichte oder etwas
225 schon sehr viel überlegen in dieser Phase 2 zu 3 und eigentlich wie, schon viel viel bieten,
226 wie in welche Richtung es gehen könnte. Und bei anderen Kindern kann ich eben vielleicht
227 nur über das Gespräch, mit einem anderen Kind würde es dann aber eben gehen, wenn wir
228 in der Handlung sind und es dann dort ähm ja einen Bezug zu diesem zu diesem Thema
229 bekommt. ja, Danke. Gut ähm bei mir ist als nächstes Speaker 3.

230 00:09:58

231 *Speaker 3:* Ich habe etwas zu Phase zwei. ähm genau. Ich habe mich erinnert, wie ich diese
232 Phase damals gestaltet habe. Also beim Vorbereiten habe ich das ja durchgelesen und habe
233 mir gedacht, ja, was mache ich jetzt? Also welches suche ich aus von den drei Möglichkeiten.
234 Und dann hat mich das verwundert, dass diese, also das steht ja eigentlich die 10 Wünsche
235 sollen recht offen sein, also man solle ihnen auch keine Grenzen setzen oder noch nicht,
236 Dann habe ich gedacht okay, ja, dann hab ich. Also ich hab mir einfach gedacht, das kann ja
237 dann schon schwierig werden, je nach Kind eben wenn sich das dann so ausartet. Aber ich
238 mache es jetzt trotzdem mal so nach Manual und habe ja dann am Schluss auch gemerkt,
239 ähm es war zum Teil auch ein bisschen schwierig und ich hab mir jetzt wie überlegt, ähm ob
240 es nicht Sinn machen würde, wenn man dem Kind wie nicht, wenn sich das Kind nicht Dinge
241 wünschen kann, sondern wie, sich wünschen kann, eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit,
242 besser zu können. Also, wenn man das schon wie ein bisschen einschränkt oder eingrenzt,
243 dem Kind wie erklärt du darfst, also du kannst wünschen, aber einfach nicht, eben nicht ein
244 Auto oder ein Pferd oder. Mein Kind hat sich dann mehr Wissen gewünscht, weil es nicht
245 mehr wusste, was zu sagen, sondern mehr einfach wirklich dem Kind erklären. Etwas, das du
246 denkst, das können wir hier zusammen erlernen. Oder möchtest du hier in diesem Raum,
247 ähm ja erlernen oder am Schluss dann hervorbringen oder können. Und ob es dann vielleicht
248 auch Sinn macht weniger als zehn Wünsche ich also ist 10 ein bisschen zu minimieren.

249 00:11:45

250 *Speaker 1:* Ja.

251 00:11:46

252 *Speaker 3:* Also ich weiß nicht, es ist nur eine Überlegung.

253 00:11:50

254 *Speaker 1:* Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich habe auch dieses Spiel schon mit Kindern

255 gemacht, wo es eben auch zu sehr, sehr speziellen Wünschen, wie z.B. dass sich mit dem
256 Kind wandern gehe. Oder dass es das Kinde, ähm dass ich zu dem Kind nach Hause komme,
257 zum Spielen. Und dort denke ich ist das dann wie sehr wichtig ist, hab ich ja auch
258 beschrieben, dass man wie vielleicht schon auch mal die Offenheit behält in diesem Moment
259 und danach sich aber überlegt, das ist, was Speaker 5 mal auch angesprochen hatte bei dem
260 Juwel und der Knacknuss; Welches Bedürfnis steckt dahinter, dass man vielleicht ja, es hängt
261 auch ein bisschen mit seinen Erwartungen zusammen. Was erwarte ich, kommt bei so einem
262 Spiel überhaupt raus? Also ich, aber ich denke du hast sehr, du bist sehr erfolgreich gewesen
263 mit diesem Spiel, so wie du es dann beschrieben hast, dass du wirklich etwas gefunden hast,
264 was du umsetzen kannst. Und ich denke, das ist in relativ wenigen Fällen der Fall, dass man,
265 dass das Kind etwas nennt, was man so wirklich bearbeiten kann. Und ja das, mir ist es auch
266 aufgefallen, dass man, dass die 10 Wünsche für die einen überfordernd sind und dass man
267 dann auch abrechnen kann, wenn man merkt okay das Kind denkt dann auch viel zu weit
268 und das sind dann nicht mehr Themen, die sehr präsent sind. Ich denke, da kann man
269 flexibel damit umgehen und sagen Okay, du hast jetzt fünf, dann machen wir fünf, das
270 reicht. Oder vielleicht auch dann aufhören, wenn man merkt okay ich glaube ich habe etwas,
271 womit ich weiterarbeiten kann.

272 00:13:38

273 *Speaker 3:* Also ich hab mich, also es war dann schlussendlich ja doch gut, waren es zehn
274 Wünsche, weil es so offen gestaltet war, damit ich ja dann auch eine Auswahl hatte. Also,
275 dass er dann wirklich mehrere Sachen angesprochen hat. Ich denke da in diesem
276 Zusammenhang ist es sinnvoll, wenn es, wenn es wie eine Offenheit gibt, dass man einfach
277 mal sagen kann, dann kommt auch viel mehr zusammen.

278 00:13:59

279 *Speaker 1:* Ja, ich denke, da ist dann auch, ja man muss dann abwägen oder. Möchte ich das
280 eingrenzen? Und dann riskiere ich aber vielleicht auch damit, dass ich das Kind überfordere.
281 Weil ähm, was sind Fähigkeiten? Oder ähm mache ich es sehr offen und riskiere dann damit,
282 dass ich irgendwie dann Wünsche aufgezählt bekomme, mit denen ich nichts anfangen kann.
283 Das ist ähm ja, ist eine Abwägung. Genau. Und ich denke das ist auch wichtig, dass man sich
284 eben wirklich diese Freiheit herausnimmt, wenn man ähm ja dieses, dieses Instrument
285 anwendet. Speaker 2.

286 00:14:51

287 *Speaker 2:* Ich hätte auch zu Phase 2 noch etwas außer ähm Lea. Diese Zwischenphase 2 und
288 3, hättest du da auch gerne noch ein Statement, sonst könnte ich auch flexibel sein und
289 switchen.

290 00:15:04

291 *Speaker 1:* Du kannst sagen, was du dir aufgeschrieben hast. Ich werde dann sonst noch
292 ergänzend in die Runde fragen.

293 00:15:09

294 *Speaker 2:* Also aufgeschrieben habe ich mir zu Phase zwei. Ich habe mir die Freiheit
295 genommen und habe deine Umsetzungsvorschläge 3 und 2 kombiniert. Zuerst die Wünsche
296 aufschreiben und ich habe die Wünsche aufgeschrieben, weil die beiden Kinder, die waren
297 noch zu klein. Da wäre es viel zu lange gegangen, bis sie es aufgeschrieben haben. Natürlich

298 ist da auch ein bisschen die Krux, dass sie sich dann gegenseitig beeinflussen. Teilweise oder
299 kann sein, dass da ein Wunsch doppelt kommt. Als dann der Fluss versiegt bei den beiden
300 Kindern, da stellte ich um auf den Zauberberg und ich war da ganz erstaunt, dass mit der
301 Handlung die Kinder dann immer mehr Wünsche hatten. Also dass sie das ja dann auch
302 wieder richtig motiviert waren, ja noch einen Wunsch zu erfinden oder oder sich zu fragen,
303 Was wünsche ich mir noch? Und ja, eben mit dieser Handlung, mit dem, mit dem Klettern,
304 indem sie eben den ganzen Körper brauchten. Da, da wurde wie auch ich, ich, ich
305 interpretiere mal, da wurde eben auch das Hirn positiv angeregt. Und lustigerweise waren es
306 auch bei mir wie bei Speaker 3 natürlich viele Wünsche, die etwas Handfestes waren. Und
307 dann dachte ich auch zuerst Meine Güte, was mach ich daraus? Und ich kann jetzt ein
308 Beispiel nehmen, ein Kind wünschte sich 100 000 goldige Stifte und da braucht es etwas, bis
309 ich dann seinen Wunsch so herausinterpretieren konnte, ah das Kind möchte gerne, Ähm,
310 selber besser schreiben können. Also jetzt ganz einfach gesagt besser schreiben, das
311 bedeutet wirklich halt. Weniger verkrampft und das ist weniger anstrengend ist und und und,
312 genau.

313 00:17:28

314 *Speaker 1:* Ja, danke. Möchtest du? Das ist ja eigentlich gerade noch zur Phase von Phase 2
315 zu 3 oder diesen Wunsch dann interpretieren und eigentlich so ein bisschen in einen
316 größeren Rahmen setzen. Du hast dann Stifte und dann hat man ja, hast du da vielleicht
317 dieses, diese Stifte als Symbol benutzt? So, oder wie bist du? Was hast du dir überlegt von
318 Phase 2 zu 3?

319 00:17:56

320 *Speaker 2:* Ganz spannend fand ich in dieser Phase bei mir. Ich konnte nicht einfach mich
321 hinsetzen an den Tisch und zack und so jetzt überlege ich mir. Was ist das, ähm, was könnte
322 das Therapieziel des Kindes sein? Also ich habe das schon versucht, aber dann, dann kam
323 einfach nichts. Ich habe dann schon alle Sachen probiert zu integrieren. Aber ich kam da
324 nicht ähm auf auf die Idee, wo ich sagte Ja, das ist jetzt so wie ein Match, das passt jetzt für
325 mich. Diese Phase, ist irgend irgendwie im Alltag ist die entstanden bei mir einfach so und
326 irgendwann kam es mir wie ein, wie ein Blitz.

327 00:18:38

328 *Speaker 1:* Ja okay, spannend

329 00:18:39

330 *Speaker 2:* Und auf einmal dachte ich, ah ja, genau diese goldigen Stifte, die haben ja
331 wirklich, die sind ja wirklich ein, ein Wunsch, den ich eigentlich weiterverfolgen könnte.

332 00:18:51

333 *Speaker 1:* Spannend.

334 00:18:52

335 *Speaker 2:* Und das wollte ich zu dieser Phase 2 3 noch sagen. Man kann eben nicht genau
336 abgrenzen, genau.

337 00:19:00

338 *Speaker 1:* Ja eben und es braucht dort auch wie ein bisschen ein Weiterdenken und ein in
339 die Welt des Kindes denken. Ja gut, dann werde ich das Teilen hier mal beenden. Und dann
340 kommen wir ähm zum nächsten Teil, wo es eben ein bisschen darum geht, ja den Blick ein

341 bisschen zu öffnen und mit anderen Themen, dass dieses Thema der Zielfindung zu
342 verbinden. Ich werde jetzt gerade nochmal den Bildschirm teilen und ihr seht hier. Seht ihr
343 es schon? Ja genau. Ihr seht hier sind 10 verschiedene Sätze und jetzt könnt ihr gerne einen
344 Stift nehmen und in die Mitte zeichnet ihr das Kind, womit ihr diese dieses Instrument
345 durchgeführt habt. Und dann könnt ihr die Symbole, die hier zu den Sätzen sind, diesem Kind
346 zuordnen. Ihr sagt vielleicht ah der zweite Satz, das ist eben das Üben vielleicht, das ist mir
347 sehr wichtig bei diesem Kind. Und dann zeichnet dieses nah an dieses Kind heran. So, ich
348 sehe mich jetzt gerade nicht. Genau ihr zeigt das Kind in der Mitte und dann die
349 verschiedenen Symbole nah oder vielleicht das systemische ist euch vielleicht. Das ist das,
350 was die Bedeutung der, der Themen des Kindes ist mir bei diesem Kind jetzt gar nicht
351 wichtig. Dann macht ihr das ein bisschen weiter weg. Also, dass wie so eine Grafik entsteht
352 ähm in Bezug auf, was euch in der Arbeit mit diesem Kind wichtig ist, genau.

353 00:21:05

354 *Speaker 1:* Machen wir mal bis 20 nach und wenn ihr dann mehr Zeit braucht. Ich frage
355 nochmal nach, um 20 nach, ob ihr dann schon fertig seid oder noch mehr Zeit braucht.

356 00:21:18

357 *Speaker 3:* Also muss jedes Symbol dann schlussendlich irgendwo verankert sein. Einfach
358 mehr oder weniger weit entfernt?

359 00:21:23

360 *Speaker 1:* Genau

361 00:25:14

362 *Speaker 1:* Ich glaube, die meisten sind schon fertig ist das der Fall? Ja, ich sehe Nicken. Und
363 jetzt geht es darum, dass ihr überlegt, also aus Sicht von diesen verschiedenen
364 Standpunkten, aus Sicht, von diesen verschiedenen Symbolen, wo ordne ich jetzt dieses
365 Instrument oder die Arbeit mit diesem, mit diesem G-ZIP ein? Und wo sind vielleicht auch
366 Widersprüche? Wo könnte man das vielleicht auch gar nicht vereinbaren? So, mit welchen
367 diesen Sätzen findet ihr das, hat diese Arbeit mit diesem Kind sehr angesprochen und wo
368 aber vielleicht auch nicht so, dass ihr wie versucht, diese diese Intervention zur
369 gemeinsamen Zielfindung auch ein bisschen noch einzuordnen und und mit diesen Punkten
370 zu verbinden? Möchte jemand, fällt jemand jetzt gerade etwas ein?

371 00:26:30

372 *Speaker 6:* Ich beginne sonst. Also ich habe den Kreis bei meinem Kind also sehr nahe
373 angeordnet. Also indem ich dem Kind helfe, seine Selbstwahrnehmung zu verändern, wird es
374 kompetenter im Umgang mit seinen Schwierigkeiten. Und das passt für dieses Kind jetzt ähm
375 sehr gut und gleichzeitig auch das Instrument, also ich habe wie den Eindruck, da habe ich
376 wie, konnte ich das sehr gut vereinen so, aber sie ist auch schon 9, also sie ist schon ein
377 bisschen älter und das macht es dann, genau. Ich denke, das ist sehr individuell, auch je nach
378 Kind.

379 00:27:14

380 *Speaker 1:* Also für dich war wie auch das Kriterium das Alter günstig, dass du dich für die
381 Umsetzung entschieden hast und aber auch eben dieses Thema der Selbstwahrnehmung, wo
382 du wie gefunden hast, das ist wie ein gutes Tool, um an diesem Thema zu arbeiten.

383 00:27:31
384 *Speaker 6:* Genau. Und gleichzeitig hab ich auch gemerkt, bei ihr, sie ist, sie war es, wo der
385 Ist-Zustand so gut erfassbar wurde. Und das tun wir auch manchmal jetzt noch ab und zu ein
386 bisschen weiter. Und dennoch binde ich das mit ein, weil da passiert etwas und das
387 verändert sich. Wie sie einmal z.B. gesagt hat die Wut, die gehört zu mir, das ist meine
388 stärkste Stärke, beginnen wir jetzt immer mehr die anderen Stärken zu betonen. Was macht
389 sie sonst noch aus? Und diese Wut, die kann jetzt wie kleiner werden. Und sie konnte nicht
390 an der Wut arbeiten. Also es war wie für sie plötzlich ein eine Angst. Hä? Hey Frau Enocari,
391 ich möchte jetzt gar nicht, möchte jetzt nicht mehr daran arbeiten, weil äh weil etwas ist,
392 das macht mich aus. Also wenn das wie so im Kopf verankert ist, dann kann ich ja gar nicht
393 weiter mit ihr. Also muss ich zuerst wieder immer, es ist immer ein Hin und Her so ein
394 Überprüfen wieder zurückgehen und dann wieder weiter.

395 00:28:27
396 *Speaker 1:* Ja, so diese Sicherheit auch erhalten.

397 00:28:36
398 *Speaker 2:* Bei mir ist auch das Dreieck ganz nah und der Stern und für mich ist das wie
399 unzertrennbar. In wie, wie würde ich sonst? Also durch die Bewegungen, die ich die ich
400 beobachte, wie, welche Bewegungen das Kind macht oder was, was es eben ausdrückt, auch
401 über den Körper kann ich eigentlich wie eine eine komplette. Re ähm, Erfahrung machen in
402 Erfahrung kompletter in Erfahrung bringen, was sich das Kind wünscht und dass es möchte.
403 Und ganz weit aussen ist bei mir das Üben, aber das ist wahrscheinlich auch sehr persönlich
404 von mir gefärbt. Ähm aber in diesem Fall passte sie eben auch ganz gut zu diesem Kind.

405 00:29:29
406 *Speaker 1:* Ja und du findest, findest du auch, so das Üben und jetzt eben auch so dieser G-
407 ZIP Das ist auch so etwas, das passt auch nicht so zusammen? Vermutlich wird das...

408 00:29:42
409 *Speaker 2:* So für mich, für mich kommt das eben wie von alleine, aber mit einer anderen
410 Motivation. Ja, genau.

411 00:29:52
412 *Speaker 1:* Könnte ja auch ein Ziel sein oder dass Ich wie merke, ich muss schauen, dass bei
413 diesem Kind diese Motivation fürs Üben aufrecht erhalten bleibt. Und dann schauen wir die
414 gemeinsamen Ziele an, wo, wo ich dann vielleicht auch eben dieses Hüpfen oder was ich
415 auch immer üben möchte, einfließen kann. Aber dass ich wieder die Motivation abhole, was
416 vielleicht auf den ersten Blick nicht viel mit hüpfen zu tun hat. Aber das ist, denke ich, unsere
417 Kompetenz, das Einbinden

418 00:30:30
419 *Speaker 2:* Genau

420 00:30:30
421 *Speaker 3:* Ich habe den Kreis auch ganz nah, also eigentlich am nächsten. Ähm. Vielleicht
422 jetzt auch eben auf das Kind angepasst, aber weil ich wirklich einfach dieser Meinung bin.
423 Das also das der Satz wirklich stimmt, aber geschrieben steht, ist doch es ich, ich denke auch,
424 dass es jetzt wirklich eine Veränderung mit sich bringt oder auch schon mit sich gebracht
425 hat, weil ich eigentlich schon damit begonnen habe, mit dem Kind an seinem Ziel zu

426 arbeiten. Und es verändert ganz viel, auch an der Motivation. Ähm etwas in der
427 Therapiestunde zu gemeinsam zu erlernen. Genau, und für mich am weitesten weg ist der
428 Mond oder die Banane. Ähm, weil ich das jetzt am wenigsten mit dem G-ZIP, also mit dem
429 Instrument verbinden konnte. Weil ich ja eigentlich ähm, ich finde, in diesem Instrument
430 geht man wirklich auf das Kind ein. Das darf man einfach seine Wünsche äußern und das
431 Umfeld ist für mich dann eigentlich ganz, ganz weit im Hintergrund. Also logisch. Es ist wie
432 mit miteingebunden, aber ich meine jetzt, wie ist das, was das Umfeld jetzt für einen. Also
433 ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja.

434 00:31:51

435 *Speaker 5:* Ich habe das Plus relativ nahe platziert und ich finde, das passt eben auch, wie
436 *Speaker 3* gerade angesprochen hat es passt sehr gut mit der freien Gestaltung des
437 Instruments zusammen, weil eben es sind Interventions Ideen, die du uns gegeben hast,
438 aber die können sehr individuell auf das Kind bezogen werden und das fand ich sehr, sehr
439 angenehm auch und passend jetzt auch wie für meine für meinen Arbeitsstil.

440 00:32:28

441 *Speaker 1:* Ja danke vielleicht noch ein kurzes Statement von jemandem, vielleicht auch
442 noch, was vielleicht noch nicht so gesagt wurde.

443 00:32:48

444 *Speaker 4:* Ja, ich habe vielleicht einfach noch was *Speaker 3* gesagt hat mit dem Kreis, dass
445 sie ihn sehr nahe hat. Ich habe ihn eher weiter entfernt und zwar weil bei meinem Kind
446 eigentlich mein Kind ist extrem kompetent im Umgang mit seinen Schwierigkeiten,
447 eigentlich. Das Umfeld ist es nicht. Ähm das ist vielleicht so ein bisschen. Und darum hab ich
448 dann einfach auch die, wie soll ich sagen, ich fand dann diesen Raum schaffen wichtig. Also
449 das Kreuz, weil er ähm soviel eigentlich möchte der Junge so viel und hätte soviel Ideen, aber
450 er weiß nicht, wie er dazu kommt. Und das hat eigentlich dieses G-ZIP sehr schön aufgezeigt,
451 wie viel in ihm, in ihm drinsteckt, aber er weiß noch nicht genau, wie er das umsetzen kann.
452 Also ich habe dann gesagt weisst du, wir können ja zusammen auf den Mond fliegen oder,
453 das können wir ja. Und dann hat er gestrahlt und dann sind wir ja oder einfach so wie, wir
454 können das erleben, was du, was du eigentlich gerne möchtest, einfach nicht ganz richtig.
455 Aber wenn wir uns das gut vorstellen, dann ja, es war super. Und das hat das schön zum
456 Vorschein gebracht.

457 00:34:16

458 *Speaker 1:* Und dann, da hast du ihn oder du hast ihn an seiner Motivation und seinem Feuer
459 auch. Und ich denke, das ist auch etwas, womit du dann auch an andern, bei anderen
460 Themen von ihm vielleicht auch ansetzen kannst. Gut, vielen Dank. Ich finde ihr habt das
461 sehr schön zusammengebracht. Ich möchte auch gerne, dass ihr mir noch per WhatsApp
462 dann ein Foto schickt von, von euren von eure Grafik das wäre top, das wäre super. Und
463 dann kommen wir schon eigentlich so zum Abschluss von ähm dieser Diskussion. Und ihr
464 habt ihr auf dem Fragebogen, ich weiß nicht, ob ihr ihn bei euch habt, habt ihr diese
465 Zeichnungen gemacht und ich möchte einfach gerne, dass ihr mir diesen Satz ich teile noch
466 schnell fertig genau, dass ihr ebenso diesen Satz: Ich habe mein Ziel erreicht, weil, pünktli
467 pünktli pünktli und ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil ... aber. Einfach dass ihr jeder
468 einen Satz so formuliert, wo es um eure Ziele und eure Zielerreichung geht, genau. Und eben
469 Vielleicht kurz könnt ihr eure Zeichnung schnell vielleicht zeigen? Genau.

470 00:35:53
471 *Speaker 4:* Also ich ich kann meine Zeichnung nicht zeigen, weil ich sie nämlich nicht hier
472 hab, ich könnte sie höchstens, nein Teilen das ist zu kompliziert ist egal. Ähm aber ich habe
473 mein Ziel oder ich habe einfach ein Ziel erreicht. Ich weiß nicht, ob es meins war, aber es ist
474 eins. Und zwar, dass ich ganz viel, also so eine Wundertüte hat sich geöffnet. Es war nicht
475 explizit mein Ziel, aber es war eigentlich eigentlich das Schönste zu erreichende Ziel.

476 00:36:25
477 *Speaker 1:* Schön, danke.

478 00:36:33
479 *Speaker 7:* Ich mach sonst weiter, ich habe das Ziel erreicht, dass ich zwar mit einem viel
480 direkteren Weg zu Bewegungstätigkeiten gekommen bin, die die Kinder gerne erleben
481 möchten, und wenn ich das selber irgendwie dorthin hätte kommen sollen, dann hätten,
482 wären es wahrscheinlich mehr Umwege gewesen. Und die Zeichnung kann ich nicht zeigen,
483 weil es digital ist. Soll ich dir.

484 00:36:59
485 *Speaker 1:* Die isch super gsi.

486 00:37:06
487 *Speaker 3:* Ich habe zwei Dinge erreicht. Zum einen war ich immer ein bisschen skeptisch von
488 gemeinsamen Zielfindungen und das bin ich jetzt nicht mehr. Also ich finde das richtig toll
489 mit diesem Instrument auch und ich kann es mir so auch. Ich konnte mir das früher auch
490 nicht so wirklich vorstellen, wie man das mit einem Kind macht. Also das zum einen und zum
491 anderen durfte ich das einfach immer wieder erleben. Also ich durfte es erleben, was immer
492 wieder schön ist, ist einfach so ein Aha-Erlebnis, dass das Kind ähm von sich aus die Dinge
493 anspricht oder eigentlich wahrnimmt, die es nicht kann und daran arbeiten möchte. Und das
494 finde ich sehr schön. Und meine Zeichnung.

495 00:37:50
496 *Speaker 1:* Ja schön, danke.

497 00:37:55
498 *Speaker 6:* Ich mach sonst weiter. Ich habe eine Zeichnung gezeichnet mit so einem Trichter.
499 Und der hatte ich so viele Punkte darin. Ich hab's jetzt nicht, grad nicht hier, es ist
500 irgendwo. Und ähm also ich hab mein Ziel erreicht. Es ist sogar noch farbiger geworden, weil
501 ähm der Trichter symbolisiert so ein bisschen die Offenheit, die ich mitbringe und und ähm,
502 Welche Punkte ich da rein lasse, das entscheide ich ja auch schon am Anfang und ich finde,
503 dieses Instrument ermöglicht es mir, den Trichter wirklich extrem weit aufzumachen und
504 und die ganze Bandbreite ist so ein bisschen abzuchecken mit dem Kind gemeinsam und am
505 Schluss endet der Trichter in einer ganz feinen Nadel. Und da geht es dann darum, dass wir
506 dann, also ich helfe, das zu komprimieren und ich hole dann etwas heraus und es gibt
507 tausend Varianten, was da rauskommen kann. Ich glaube, jede Therapeutin macht
508 irgendetwas anderes. Aber, Aber das war so wie ja meine Erkenntnis, wie das auch geklappt
509 hat und dass die, die ja die Punkte noch viel farbiger geworden sind, als ich dachte, genau.

510 00:39:14
511 *Speaker 5:* Ja, mein Ziel war es ähm, dass so die verschiedenen vielen, vielen Ideen, die
512 herum schweben, sich ein bisschen bündeln und so ein Weg sich abzeichnet und habe es so

513 dargestellt, weiss nicht, ob ihr es seht. Genau dieser Weg hat sich hier einiges klarer
514 eingegrenzt.

515 00:39:38

516 *Speaker 1:* Danke.

517 00:39:44

518 *Speaker 2:* Bei mir war es so, irgendwie war ich mir bewusst, dass es ideal ist, wenn ich die
519 Ziele mit den Kindern gemeinsam suche und diese auch definiere. Aber für mich war das so
520 wie ein riesen Berg mit dem Ziel oben. Aber der Weg dorthin, der war für mich etwas unklar.

521 00:40:07

522 *Speaker 1:* Ja.

523 00:40:07

524 *Speaker 2:* Ja ich finde, das Instrument, dass du uns da in die Hände gelegt hast, finde ich, es
525 hilft wirklich, eine Orientierung zu bekommen. Manchmal ist dann der Weg immer noch
526 steinig oder er kann auch mal anstrengend sein. Aber immerhin für fühle ich mich nicht
527 mehr so verloren und uns gehe mal auf dem Weg. Und wenn es dann nicht geht, dann kann
528 ich ja immer noch in eine andere Richtung gehen oder schauen, ob noch ein anderer Weg
529 auch zum Ziel führen könnte.

530 00:40:37

531 *Speaker 1:* Danke, sehr spannend. Ich sehe ganz was, was dasselbe Instrument eigentlich in
532 euch sehr verschieden ausgelöst hat. Bei den einen ist es wie eine Strukturierungshilfe, eben
533 dieser Weg und bei den anderen ist es wirklich so ein ja, eine Wundertüte, die geöffnet
534 wurde. Das finde ich sehr, sehr spannend. Was es sicher auch eine Herausforderung wird, es
535 auszuwerten. Aber ich glaube ja, ich habe es hat bei, bei jedem von euch hat es
536 verschiedene Türen geöffnet und ich glaube, irgendeine ist aufgegangen bei jedem. Und das
537 freut mich extrem. Also ich habe wirklich eine Riesenfreude, dass ich ähm, ja dass ihr das
538 wirklich brauchen konntet und dass ihr eure Zeit hoffentlich nicht für nichts investiert habt.
539 Und es hört sich wirklich so an, dass ihr das gebrauchen konntet und das freut mich wirklich
540 riesig, genau. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag bei
541 Videobesprechungen oder beim nach draußen Gehen oder was auch immer. Danke euch
542 eben auch noch für ähm, wenn ihr mir noch ein Foto schickt von euren Grafiken und dann ja,
543 falls irgendetwas, irgendjemand noch etwas fragen möchte oder ich habe vielleicht auch
544 noch ein, zwei Fragen, wenn jemand noch drinbleiben möchte und sonst verabschiede ich
545 mich gerne von euch und danke euch viel vielmals. Wir konnten mal noch ein Brief von mir,
546 ein Liebesbrief und ja, danke euch nochmals, tschüss.

547 00:42:13

548 *Speaker 4:* Tschüss zäme macheds guet.

549 00:42:21

550 *Speaker 5:* tschau

551 00:42:21

552 *Speaker 2:* Lea, ist es für dich, wenn ich den Fragebogen noch heute zustelle?

553 00:42:26

554 *Speaker 1:* Ja klar.

555 00:42:27
556 *Speaker 2:* Entschuldigung, der ist bei mir untergegangen.

557 00:42:30
558 *Speaker 2:* Ja, vielleicht für euch. 3 Wo ihr jetzt noch hier seid, so das was beim Fragebogen
559 noch bei einigen aufkam, war es ein bisschen ja, dass Aufwand Ertrag war den einen haben
560 sie gefunden so ähm ist nicht ganz das. Also ist nicht nicht so top. Also war es wie zu viel
561 Aufwand oder war es wie zu wenig Instruktion oder ja, vielleicht auch eben Sachen gemacht,
562 die dann nichts gebracht haben. Oder wie wie?

563 00:43:05
564 *Speaker 3:* Also ich kann dir nur kurz von mir erzählen. Ich hab halt auch ähm, Du hast ja
565 verschiedene Varianten eingebaut und ich fand das super, weil dann konnte ich ja je nach
566 Lektion schauen oder einfach die erste Lektion erste Phase. Wie viel Zeit möchte ich hier
567 investieren? Und dann fand ich auch die einte Idee vielleicht aufwändiger als die andere und
568 da kann man ja selber variieren. Also ich hab mir einfach rausgesucht was ich für mich
569 selber, also was ich selber wollte und deswegen fand ich das dann nicht so und ich fand es
570 passend.

571 00:43:38
572 *Speaker 1:* mhm ja gut, danke.

573 00:43:41
574 *Speaker 3:* Also ja.

575 00:43:45
576 *Speaker 1:* Ja, vielleicht auch das Einlesen, was vielleicht noch ein bisschen Zeit beansprucht,
577 aber ja.

578 00:43:53
579 *Speaker 3:* Ja. Aber ist ja auch Weiterbildung. Selbststudium Genau.

580 00:44:00
581 *Speaker 2:* Also ich habe es so gemacht, dass sich im ersten Moment hab ich die Theorie
582 einfach überflogen, weil ich ja auch nicht gerade Musse hatte das zu lesen und dann, als ich
583 dann hinten, als sich dann Fragen ergaben, dann konnte ich immer noch wieder nach vorne
584 gehen und schauen, ah was ist jetzt deine Begründung? Weshalb möchtest du das? Das finde
585 ich eigentlich noch gut so.

586 00:44:25
587 *Speaker 1:* So diese FAQ, so diese Fragen. Was tue ich, wenn..? Habt ihr das angeschaut mal?
588 Oder hat, habt ihr das gebraucht? Oder war das gar nicht nötig?

589 00:44:37
590 *Speaker 3:* Schnell durch.

591 00:44:39
592 *Speaker 2:* Ich, also für mich war es gut um, um wie besser vorbereitet in die Stunde gehen
593 zu können, weil dann muss ich mir nicht mehr alle Eventualitäten überlegen, sondern das
594 hat dann schon jemand anders gemacht.

595 00:44:55
596 *Speaker 1:* Ja.

597 00:44:57
598 *Speaker 3:* Ja, ich habe sie also mindestens überflogen oder sogar durchgelesen, ich weiß es
599 nicht mehr genau. Aber ich habe es angeschaut. Doch ich habe zuerst, zuerst hab ich das gar
600 nicht gesehen. Hauptsächlich hat diese Phasen und der vorige Theorieteil. Und dann hab ich
601 es mal genau angeschaut und hab gesehen, ah, da gibt's ja so eine, und ähm war mich dann
602 also doch sehr hilfreich. Einfach. Ich musste es jetzt nicht unbedingt durchlesen, weil mein
603 Kind oder weil es bei meinem Kind jetzt nicht der Fall war. Trotzdem fand ich es sehr
604 hilfreich zu wissen, dass es da was gibt, falls. Also als Nachschlagewerk tiptop.

605 00:45:35
606 *Speaker 1:* Und ja, es ist eher so gemeint, eben wenn man so anstößt und merkt oh, Ich hab
607 da keine Ahnung, wenn ich, ich bin bei Phase 2 zu 3 und habe keine Ahnung, was ich mit
608 diesen Ideen soll. Dann hilft es vielleicht ein bißchen.

609 00:45:48
610 *Speaker 3:* Mhm.

611 00:45:48
612 *Speaker 1:* Gut.

613 00:45:50
614 *Speaker 2:* Also dann wünsche ich einen schönen Nachmittag.

615 00:45:57
616 *Speaker 1:* Glichfalls danke eu vilmals.

617 00:45:58
618 *Speaker 3:* Danke macheds guet.

619
620